

Anais da I Jornada Acadêmica Anual da FACSETE

15 e 16 de outubro de 2024

I JAAF

Apresentação

Estes são os Anais da I Jornada Acadêmica Anual da FACSETE (I JAAF), um evento acadêmico-científico organizado pela Coordenadoria de Iniciação Científica e Extensão (CInEx) da Faculdade Sete Lagoas – FACSETE. O evento contou com a presidência do professor Dr. Fernando Felicioni (Coordenador da Iniciação Científica) e a vice-presidência da professora Dra. Talita Hélen Ferreira e Vieira (Coordenadora da Extensão).

A I JAAF foi planejada para coincidir com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com o objetivo de fortalecer a ciência no Brasil, alinhando-se com as demais instituições de ensino superior do país. A temática proposta pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) – "Biomassas do Brasil: diversidade, saberes e tecnologias sociais" – foi adaptada pela FACSETE para "Biomassas da FACSETE: diversidade, saberes e tecnologias sociais". A programação do evento foi planejada para refletir essa temática por meio de várias atividades, incluindo:

- ✓ Roda de conversa com profissionais de Sete Lagoas que compartilharam seus conhecimentos científicos e sua sabedoria adquirida ao longo de anos de atuação;
- ✓ Palestras técnicas e científicas voltadas para alunos de graduação;
- ✓ Apresentações de trabalhos de graduandos de diferentes cursos da instituição;
- ✓ Premiações, com menções honrosas que reconhecem o esforço dos graduandos nas áreas de Iniciação Científica, Extensão e Projetos Integradores.

Neste documento, você encontrará a programação da I JAAF, os resumos dos trabalhos submetidos, informações sobre os locais de apresentação e a lista de avaliadores.

Nossa capa

A capa dos Anais da I JAAF foi criada com o auxílio de inteligência artificial (ChatGPT 4.0) e visa refletir, de maneira artística, as discussões promovidas durante o evento. É um convite à reflexão sobre as relações entre saúde física, saúde mental e a importância do equilíbrio entre elas. As linhas retas e curvas presentes na arte representam o desenrolar da vida humana que influencia o corpo na busca pela harmonia necessária para manter a saúde física. Tudo isso emerge ao sistema nervoso central. Nele, a flor de lótus foi inserida como uma alusão ao budismo e ao hinduísmo que a tem como símbolo de pureza e iluminação, pois, mesmo em águas turvas, a flor cresce e desabrocha limpa e imaculada em direção ao sol. Assim, a capa da I JAAF reflete a ideia de que, assim como a flor de lótus, é possível superar as dificuldades e o sofrimento, ascendendo a um estado de sabedoria e pureza – valores que também são promovidos pelo evento, ao estimular o desenvolvimento intelectual e humano.

Sumário

Programação	5
Lesões fibro ósseas associadas a hiperementose e um supranumerário - relato de caso - Fibro-osseous lesions associated with hypercementosis and a supernumerary tooth: a case report	6
Validade e confiabilidade de um protocolo de avaliação de habilidades de mobilidade em usuários de cadeira de rodas - Vality and reability of a Mobility skills assessment protocol for wheelchair users	8
Prevalência das manifestações orais em indivíduos em tratamento quimioterápico: uma revisão sistemática e meta-análise - Prevalence of oral manifestations in individuals undergoing chemotherapy treatment: a systematic review and meta-analysis	10
A importância da escuta no ambiente de trabalho - The importance of listening in the workplace	12
Perfil de participação de crianças e jovens com Síndrome de Down - Participation profile of children and adolescents with Down syndrome	14
Estratégias utilizadas para potencialização da reparação alveolar após a realização de exodontias: revisão de literatura - Strategies used to enhance alveolar repair following tooth extractions: a literature review	16
Harmonização Orofacial: as vertentes da publicidade e propaganda - Orofacial harmonization: the aspects of advertising and marketing	18
Avaliação da preferência de profissionais de Radiologia entre protocolos tradicionais e gerados por Inteligência Artificial na incidência PA da mão - Evaluation of radiology professionals' preference between traditional and artificial intelligence-generated protocols for the PA hand incidence	19
Comparação entre protocolos tradicionais e gerados por Inteligência Artificial na incidência AP axial da coluna cervical - Comparison between traditional and artificial intelligence- generated protocols for the cervical spine AP axial incidence	21
Análise comparativa entre protocolos convencionais e gerados por Inteligência Artificial para a Incidência PA de Tórax - Comparative analysis between conventional protocols and Artificial Intelligence-generated protocols for the PA chest X-ray incidence	23
A saúde mental dos trabalhadores teatrais de Sete Lagoas - Mental health of theater workers in Sete Lagoas	25
Dependência química no contexto da Logoterapia - Substance dependence in the context of Logotherapy	26
Caracterização do sono em universitários do Curso de Fisioterapia da Faculdade Sete Lagoas - FACSETE - Sleep characterization in undergraduate students of the physiotherapy program at Faculdade Sete Lagoas - FACSETE	28
Ações interdisciplinares em pediatria: relato de experiência do projeto de extensão “Avaliação do neurodesenvolvimento infantil” - Interdisciplinary actions in pediatrics: experience report of the extension project “Evaluation of child neurodevelopment”	30

Corpo humano, saúde e interação - Human body, health, and interaction	32
Associação entre força muscular periférica e mobilidade com a força muscular inspiratória de pessoas em hemodiálise: dados preliminares - Association between peripheral muscle strength and mobility with inspiratory muscle strength in hemodialysis patients: preliminary data	34
A importância do cirurgião-dentista no diagnóstico precoce da leucemia: uma revisão de escopo - The importance of the dentist in the early diagnosis of leukemia: a scoping review	36
A relevância da Psicologia em situações de desastres e emergências - The relevance of psychology in disaster and emergency situations	38
Saúde mental dos trabalhadores da Instituição de Longa Permanência Para Idosos (ILPIs) - Mental health of workers in Long-Term Care Facilities for the Elderly (LTCEs)	39
Práticas pedagógicas do curso de Radiologia da FACSETE e divulgação científica no contexto do ensino remoto emergencial COVID-19 - Pedagogical practices of the radiology program at FACSETE and scientific dissemination in the context of emergency remote learning during COVID-19	41
Caracterização sociodemográfica, antropométrica e funcional de pacientes em tratamento por hemodiálise no Hospital Nossa Senhora das Graças de Sete Lagoas/MG: dados preliminares - Sociodemographic, anthropometric, and functional characterization of patients undergoing hemodialysis at Hospital Nossa Senhora das Graças in Sete Lagoas/MG: preliminary data	43
Reviver na ASAPAC: fisioterapia e cuidado à saúde - Reviver at ASAPAC: physiotherapy and healthcare	45
Competência motora em crianças e adolescentes saudáveis - Motor competence in healthy children and adolescents	47
O uso da impressora 3D na confecção de um acionador de brinquedos para crianças com deficiências motoras - The use of 3D printing in the creation of a toy actuator for children with motor disabilities	49
Preditores da agilidade em crianças e adolescentes - Predictors of agility in children and adolescents	51
Avaliação do estado nutricional de crianças e adolescentes no município de Sete Lagoas - Assessment of the nutritional status of children and adolescents in the municipality of Sete Lagoas	53
A importância da implementação do cirurgião-dentista no âmbito hospitalar na promoção da saúde bucal - The importance of implementing the dentist in the hospital setting for oral health promotion	55
Apresentações – identificação do trabalho, título, autoria, data, horário e local de apresentação	57
Avaliadores dos trabalhos – identificação do trabalho, título, data, horário e local de apresentação e avaliador (a)	62

Programação

Na figura abaixo é apresentada a programação completa da I Jornada Acadêmica Anual da FACSETE – I JAAF.

PROGRAMAÇÃO

JAAF
JORNADA ACADÊMICA ANUAL DA FACSETE

BIOMAS DA FACSETE:
DIVERSIDADE, SABERES E TECNOLOGIAS SOCIAIS

DIA 15 | TERÇA-FEIRA

- 18:45** | Recepção e entrega de materiais
- 19-19:45** | Roda de conversa: Saberes em Saúde
Salas de Conferências
Convidados: Profissionais atuantes em Sete Lagoas
- 19:45-20:30** | Apresentação de trabalhos acadêmicos
Salas de Tutoria: 4 - 8
15 minutos cada apresentação
- 20:30-21:15** | PALESTRA: Políticas públicas de diversidade estudantil em cursos de Ciências da Saúde
Salas de Conferências
- 21:15-22H** | PALESTRAS: Frenotomia: Prédio 41, Sala de Conferências
Projeto ASAPAC: Prédio 41, Sala UTI - Segundo andar
Facilitando o acesso à Saúde Mental: Prédio 86 - Sala 401

DIA 16 | QUARTA-FEIRA

- 18:45** | Recepção e entrega de materiais
- 19H-20H** | PALESTRA: Destinos para atuação profissional após conclusão da graduação
Palestrantes: mestrandos, residentes e profissionais ingressos recentemente no mercado de trabalho
Odontologia: sala de Conferências - Fóstermolo: Sala UTI
Psicologia: Sala 401
- 20H-20:45** | Apresentação de trabalhos acadêmicos
Salas de Tutoria: 4 - 7
15 minutos cada apresentação
- 20:45-21:15** | PALESTRA: Potencial Comunicativo: O Segredo para se tornar um Profissional de sucesso
Salas de Conferências
- 21:15-22H** | PREMIAÇÕES
Categoria: Ação social
Categoria: Acadêmica
Categoria: Projeto Integrador

Lesões fibro ósseas associadas a hiper cementose e um supranumerário: relato de caso

Fibro-osseous lesions associated with hypercementosis and a supernumerary tooth: a case report

Sara G. Silva¹, Adair J. B. Duarte¹, Vanessa L. S. Oliveira¹, Luiza T. V. Machado¹, Paulo H. A. Torres^{1*}.

¹ Graduando em Odontologia, Faculdade Sete Lagoas, MG, Brasil, Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170.

*Correspondência

Paulo Henrique Álvares Torres
Faculdade Sete Lagoas
Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170, MG, Brasil
(31) 98858-7193
torrescd@gmail.com

Financiamento

Não se aplica.

RESUMO

Lesões fibro ósseas se caracterizam pela substituição do osso normal por tecido fibroso e conjuntivo, diferem nas suas manifestações clínicas, no seu comportamento e têm abordagens terapêuticas diferentes. Hiper cementose é uma condição não neoplásica de etiologia desconhecida, caracterizada pela formação excessiva de cimento na raiz de um ou mais dentes. Ambas são assintomáticas, e são descobertas por exames radiográficos de rotina. A presente pesquisa teve o objetivo de relatar um caso de uma mulher melanoderma, 62 anos, com alterações sistêmicas de cardiopatia, diabetes e osteomielite, que compareceu na clínica odontológica da Faculdade de Sete lagoas (FACSETE), com queixa principal de necessidade de extração de um dente. Ao analisar os exames radiográficos, constatamos múltiplas lesões radiopacas nos ápices de alguns elementos dentários. Juntamente com exame clínico, achados radiográficos e história odontológica pregressa da paciente, temos hipótese diagnóstico, de displasia cimento óssea periapical nos incisivos inferiores, hiper cementose em alguns pré-molares e molares, um quadro compatível a displasia cimento óssea florida em outras regiões, e um supranumerário na região anterior da maxila. A conduta será a proervação periodicamente da paciente.

Palavras-chave: Displasia Cimento-Óssea Periapical. Displasia Cimento-Óssea Florida. Hiper cementose.

ABSTRACT

Fibroosseous lesions are characterized by the replacement of normal bone by fibrous and connective tissue, they differ in their clinical manifestations, behavior, and therapeutic approaches. Hypercementosis is a non-neoplastic condition of unknown etiology characterized by excessive cementum formation on the root of one or more teeth. Both are asymptomatic and are discovered by routine radiographic examinations. The present study aimed to report a case of a 62-year-old black woman with systemic alterations of heart disease, diabetes, and osteomyelitis who attended the dental clinic of the Faculty of Sete Lagoas (FACSETE) with the main complaint of the need for tooth extraction. When

analyzing the radiographic examinations, we found multiple radiopaque lesions on the apices of some teeth. Together with the clinical examination, radiographic findings and the patient's previous dental history, we have a diagnostic hypothesis of periapical cemento-osseous dysplasia in the lower incisors, hypercementosis in some premolars and molars, a picture compatible with florid cemento-osseous dysplasia in other regions, and a supernumerary in the anterior region of the maxilla. The conduct will be the periodic follow-up of the patient.

Keywords: Periapical Cemento-Ossea Dysplasia. Florida Cemento-
Ossea Dysplasia. Hypercementosis

Validade e confiabilidade de um protocolo de avaliação de habilidades de mobilidade em usuários de cadeira de rodas

Validity and Reliability of a Mobility Skills Assessment Protocol for Wheelchair Users

Renato M. Borba¹, Aléxia. R. G. Aquino², Díulia E. S. Barbosa², Mariana A. Matos², Talita H. F. Vieira², Renato G. Trede^{1*}.

¹ Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Diamantina, Minas Gerais, Brasil, 39100-00.

² Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, MG, Brasil, Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170.

*Correspondência

Renato Guilherme Trede Filho.
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Diamantina, Minas Gerais, Brasil, 39100-00.
(31) 98851-5188
renato.trede@gmail.com

Financiamento

CNPq, CAPES, UFVJM e FACSETE.

RESUMO

Diversas desordens neuromusculoesqueléticas podem demandar ao uso de cadeira de rodas. Contudo, a capacidade de mobilidade do usuário com esse dispositivo pode interferir no seu nível de funcionalidade e independência. Sendo assim, a utilização de instrumentos que avaliem a mobilidade funcional na cadeira de rodas pode auxiliar na elaboração de programas de reabilitação. O trabalho tem como objetivo investigar a validade e confiabilidade intra e interobservador de um teste para a avaliação das habilidades de mobilidade na cadeira de rodas. Trata-se de um estudo transversal no qual foram incluídos indivíduos acima de 18 anos de idade, de ambos os sexos, que fazem uso de cadeira de rodas manual por mais de dois anos. Os participantes foram submetidos a um teste de mobilidade contendo 6 estágios: garagem, desvio de obstáculos, empine da cadeira, subida e descida da rampa, propulsão em linha reta e transferência. A avaliação foi realizada em dois dias distintos, com um intervalo de sete dias, por dois examinadores independentes treinados e os dados registrados por um terceiro avaliador. Foi feita uma medida, em cada estágio, respeitando um período de descanso de 2 minutos entre cada análise. Para avaliação da confiabilidade foi utilizado o ICC. Até o presente momento foram avaliados 17 voluntários. Embora a pesquisa esteja ainda em desenvolvimento, os resultados preliminares obtidos demonstram confiabilidade intraobservador nos estágios garagem, empine da cadeira, subida e descida da rampa, propulsão em linha reta e transferência com excelente confiabilidade ($0,94 \geq CCI \leq 0,98$), com exceção do estágio desvio de obstáculo ($CCI \leq 0,43$) que demonstrou baixa confiabilidade. A confiabilidade interobservador para todos os estágios do circuito também apresentou resultados similares, de excelente confiabilidade ($0,99 \geq CCI \leq 1,00$). O trabalho vem demonstrando resultados promissores, é necessário ter um n amostral maior a fim de que seja estabelecido, com fidedignidade, a confiabilidade a validade do teste proposto.

Palavras-chave: Teste mecânico. Reprodutibilidade. Cadeira de rodas.

ABSTRACT

Several neuromusculoskeletal disorders may require the use of a wheelchair. However, the user's mobility capacity with this device may interfere with their level of functionality and independence. Therefore,

the use of instruments that assess functional mobility in a wheelchair can help in the development of rehabilitation programs. The aim of this work is to investigate the intra- and inter-observer validity and reliability of a test for evaluating mobility skills in a wheelchair. This is a cross-sectional study in which individuals over 18 years of age, of both sexes, who have used a manual wheelchair for more than two years were included. Participants underwent a mobility test containing 6 stages: garage, obstacle avoidance, chair climb, ramp up and down, straight-line propulsion and transfer. The evaluation was carried out on two different days, with an interval of seven days, by two trained independent examiners and the data was recorded by a third evaluator. A measurement was taken at each stage, respecting a 2-minute rest period between each analysis. To assess reliability, the ICC was used. To date, 17 volunteers have been evaluated. Although the research is still under development, the preliminary results obtained demonstrate intra-observer reliability in the garage, chair lift, ramp up and down, straight-line propulsion and transfer stages with excellent reliability ($0.94 \geq \text{CCI} \leq 0.98$), with the exception of the obstacle avoidance stage ($\text{CCI} \leq 0.43$) which demonstrated low reliability. Interobserver reliability for all stages of the circuit also showed similar results, with excellent reliability ($0.99 \geq \text{CCI} \leq 1.00$). The work has been demonstrating promising results, it is necessary to have a larger sample size in order to reliably establish the reliability and validity of the proposed test.

Keywords: Mechanical test. Reproducibility. Wheelchair.

Prevalência das manifestações orais em indivíduos em tratamento quimioterápico: uma revisão sistemática e meta-análise

Prevalence of oral manifestations in individuals undergoing chemotherapy treatment: a systematic review and meta analysis

Valder F. S. Filho¹, Letícia R. D. Motta¹, Natália C. R. Carneiro², Lucas G. Abreu², Leonardo N. Rodrigues^{1*}

¹ Odontologia, Faculdade Sete Lagoas, MG, Brasil, Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170.

² Departamento de Saúde Bucal da Criança e do Adolescente, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil, Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 Pampulha – Belo Horizonte

*Correspondência

Leonardo Nogueira Rodrigues
Faculdade Sete Lagoas
Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170, MG, Brasil
(31) 99721-4035
leo_nogas@hotmail.com

Financiamento

Não se aplica.

RESUMO

O câncer tem um impacto global significativo, tanto nas esferas sociais quanto nas econômicas, liderando as causas de morte. De acordo com a GLOBOCAN, até 2050 a incidência de câncer irá aumentar, e poderá atingir cerca de 35 milhões de novos casos. A quimioterapia é uma terapia medicamentosa que ataca células, interferindo no crescimento e eliminando-as. Contudo, não há uma distinção entre células cancerígenas e normais, o que provoca efeitos colaterais, e as manifestações orais se enquadram nesse quesito. Sendo assim, objetivou-se realizar uma revisão sistemática para verificar a prevalência das manifestações orais em pacientes quimioterápicos. Esse estudo foi conduzido seguindo as diretrizes do PRISMA e teve seu protocolo submetido na plataforma PROSPERO (CRD42024564007). Dois revisores independentes realizaram as buscas nas bases de dados PubMed, Embase, Scopus, e Google Acadêmico como literatura cinzenta. O risco de viés será avaliado utilizando a ferramenta JBI *Critical Appraisal* para estudos transversais. A análise dos dados quantitativos será realizada através do StataCorp *Software*. Dois revisores selecionaram independentemente os estudos de forma cega e extraíram os dados dos artigos elegíveis. De um total de 2959 artigos potencialmente elegíveis, 54 foram selecionados para leitura complementar e apenas 26 incluídos nesta revisão e considerados para metanálise. Após a seleção, foram extraídos os dados qualitativos dos estudos, em uma tabela contendo: identificação do estudo, data do estudo, tamanho amostral, idade, sexo, país, método de diagnóstico, resultados e conclusão. As principais manifestações orais foram: mucosites, xerostomia e infecções fúngicas. Além disso, pretende-se categorizar a metanálise separando-a de acordo com cada alteração oral.

Palavras-chave: Quimioterapia; Manifestações bucais; Estudo transversal.

ABSTRACT

Cancer has a significant global impact, both socially and economically, leading to the causes of death. According to GLOBOCAN, by 2050, the incidence of cancer will increase and could reach around 35 million new

cases. Chemotherapy is a drug therapy that works by attacking quickly-dividing cells, interfering with their growth and eliminating them. However, it does not distinguish between cancerous and normal cells, which leads to side effects, and oral manifestations fall into this category. Therefore, the objective was to conduct a systematic review to verify the prevalence of oral manifestations among patients undergoing chemotherapy. This study was conducted following PRISMA guidelines and had its protocol submitted to PROSPERO (CRD42024564007). Two independent reviewers performed searches in the databases PubMed, Embase, Scopus, and Google Scholar as grey literature. The risk of bias will be assessed using the JBI Critical Appraisal tool for cross-sectional studies. Quantitative data analysis will be conducted using StataCorp Software. Two reviewers independently selected studies in a blinded manner and extracted data from the eligible articles. Of a total of 2,959 potentially eligible articles, 54 were selected for 28 were selected for full-text methodology assessment, and only 26 were included in this review and considered for meta-analysis. After the selection phase, the qualitative data were extracted into a table containing the following elements: study identification, date of study, sample size, age, sex, country, diagnosis methods, results and conclusion. The most common oral manifestations were: mucositis, xerostomia and fungal infections. Also, it is intended to categorize the meta-analysis by separating it according to each oral alteration.

Keywords: Chemotherapy; Oral manifestations; Cross-sectional.

A importância da escuta no ambiente de trabalho

The importance of listening in the workplace

Camilla E. B. Souza¹, Elisa A. Oliveira², Giovanna Q. Borges³, Kailane G. Araújo¹, Leandro M. Sousa¹, Andrea X. F. Penna¹.

¹ Psicologia, Faculdade Sete Lagoas, MG, Brasil, Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170.

***Correspondência**

Andrea Xavier Francisco Penna
Faculdade Sete Lagoas
Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170, MG, Brasil
(31) 998024866
Andreaxavier.psicologia@gmail.com

Financiamento

Não se aplica.

RESUMO

A Comunicação Interna dentro das organizações se tornou um dos principais processos de Gestão de Pessoas. A comunicação aberta, transparente e bidirecional é vista como essencial para o desenvolvimento saudável das organizações. Nesse sentido, o projeto integrador Gestão de Pessoas teve como objetivo geral melhorar a comunicação interna da empresa CriArte, localizada em Paraopeba-MG, através de encontros com colaboradores e líderes. Como objetivos específicos definiu-se observar as demandas da equipe da empresa CriArte, analisar dificuldades na comunicação e estimular relações interpessoais saudáveis. Com base em teorias de gestão de pessoas e comunicação, os encontros incluíram dinâmicas que incentivaram a expressão de emoções, identificação de problemas e desenvolvimento de soluções coletivas. O projeto foi estruturado em seis encontros, no primeiro levantou-se dados sobre o clima organizacional através de um questionário e na sequência, aconteceram palestras sobre comunicação assertiva. A pesquisa de clima aplicada auxiliou na identificação de pontos fortes e áreas de melhoria, consolidando a importância da comunicação eficaz para o sucesso organizacional. As atividades propostas revelaram questões como a falta de clareza nas orientações dos líderes e a necessidade de um diálogo mais aberto. O projeto proporcionou uma reflexão significativa sobre Gestão de Pessoas, destacando sua importância nas empresas. Ao abordar demandas de líderes e colaboradores, surgiram questionamentos sobre soluções para problemas emocionais e interpessoais que impactam a motivação e desempenho no trabalho, evidenciando a falta que faz, um gestor conectado e capacitado com as tendências de Gestão de Pessoas. Diante disso, considera-se que os objetivos foram alcançados. Percebeu-se claramente como a teoria da Gestão de Pessoas foi eficaz na melhoria na comunicação interna da equipe CriArte. Dinâmicas e oficinas foram realizadas, promovendo colaboração entre funcionários e líderes em temas relacionados ao trabalho em equipe e comunicação.

Palavras-chave: Comunicação interna; Gestão de pessoas; Comunicação assertiva.

ABSTRACT

The project developed aims to improve the internal communication of the company CRIARTE, located in Paraopeba, Minas Gerais, through meetings with employees and leaders. Based on theories of people management and communication, the meetings include dynamics that encourage the expression of emotions, identification of problems and development of collective solutions. In this sense, it aims to observe the demands of the team, analyze difficulties in communication and

stimulate healthy interpersonal relationships. The work is structured in six meetings, starting with a questionnaire on organizational climate and culminating in a lecture on assertive communication. The activities revealed issues such as the lack of clarity in the leaders' orientations and the need for a more open dialogue. In the end, the project seeks to promote a more collaborative environment, where everyone feels valued and engaged, contributing to the overall performance of the company. Applied climate research will help identify strengths and areas for improvement, consolidating the importance of effective communication for organizational success. The project provided a significant reflection on People Management, highlighting its importance in companies. When addressing demands from leaders and employees, questions arose about solutions to emotional and interpersonal problems that impact work performance. The absence of a trained manager was evident, affecting the motivation of employees. The objectives were achieved, focusing on the theory of People Management to improve the internal communication of the CriArte team. Dynamics and workshops were held, promoting collaboration between employees and leaders on issues related to teamwork.

Keywords: Internal communication, people management, assertive communication.

Perfil de participação de crianças e jovens com Síndrome de Down

Participation profile of children and adolescents with Down syndrome

Luciana G. Coelho¹, Viviane O. Deus², Angélica C. Edmundo², Deivid A. F. Cruz², Ana Cristina R. Camargo³, Mariana A. Matos².

¹ Programa de Pós-Graduação em Evidências Científicas para a Saúde, Faculdade Sete Lagoas, MG, Brasil, Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170.

² Curso de Fisioterapia. Faculdade Sete Lagoas, MG, Brasil, Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170.

³ Departamento de Fisioterapia. Universidade Federal de Minas Gerais. MG, Brasil. Avenida Presidente Carlos Luz, 6627, 31270-901.

*Correspondência

Mariana Aguiar de Matos
Faculdade Sete Lagoas
Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170, MG, Brasil
(38) 99908 0795
marianafisiol@yahoo.com.br

Financiamento

Não houve.

RESUMO

No contexto da reabilitação pediátrica, a maioria dos estudos investigam barreiras e facilitadores da participação em indivíduos com Paralisia Cerebral. Poucos estudos focaram na participação de indivíduos com Síndrome de Down. Assim, o objetivo desse estudo é descrever os padrões de participação e fatores associados à participação de crianças e jovens brasileiros com Síndrome de Down, idade entre 5 e 17 anos em casa na escola e na comunidade. Os participantes foram pais/ cuidadores de 53 crianças e jovens com Síndrome de Down, idade média de 10 anos ($\pm 3,64$). A participação foi mensurada pela Medida da Participação e do Ambiente para crianças e jovens (PEM-CY), preenchida através de entrevista. Foram realizados testes de correlação de Spearman para verificar a associação entre as variáveis dependentes e independentes, com posterior análise de regressão linear simples. Para confirmar a associação entre as variáveis, foram utilizados modelos de regressão linear múltipla do tipo Stepwise considerando valor $p < 0,05$. As crianças e jovens participaram com maior frequência, envolvimento e número de atividades no ambiente domiciliar. O desejo de mudança foi relatado pelos pais em todos os setores, sendo maior na comunidade. A presença de facilitadores ambientais explicou a variabilidade no envolvimento em casa ($R^2 0,19$; $p = 0,001$), frequência na comunidade ($R^2 0,15$; $p = 0,004$) e desejo dos pais por mudança na comunidade ($R^2 0,10$; $p = 0,02$). Barreiras ambientais explicaram a variabilidade no desejo de mudança em casa ($R^2 0,28$; $p < 0,001$) e na escola ($R^2 0,28$; $p < 0,001$), além do envolvimento na comunidade ($R^2 0,17$; $p = 0,002$). Os achados deste estudo contribuem para compreender os padrões de participação de crianças e jovens com Síndrome de Down em casa, escola e comunidade, auxiliando profissionais a aumentarem sua capacidade de compreensão do perfil de participação desta população, proporcionando oportunidades de desenvolver competências, resultando em melhores condições de inclusão e envolvimento.

Palavras-chave: Participação. Síndrome de Down. Ambiente. Barreiras. Facilitadores.

ABSTRACT

In the context of pediatric rehabilitation, most studies investigate barriers and facilitators of participation in individuals with cerebral palsy. Few studies have focused on the participation of individuals with Down syndrome. Thus, the objective of this study is to describe the participation

patterns and factors associated with the participation of Brazilian children and youth with Down syndrome, aged between 5 and 17 years old, at home, at school and in the community. The participants were parents/caregivers of 53 children and youth with Down syndrome, mean age of 10 years (± 3.64). Participation was measured by the Participation and Environment Measure for Children and Youth (PEM-CY), completed through an interview. Spearman correlation tests were performed to verify the association between the dependent and independent variables, with subsequent simple linear regression analysis. To confirm the association between the variables, multiple linear regression models of the Stepwise type were used considering a p-value < 0.05 . The children and youth participated with greater frequency, involvement and number of activities in the home environment. The desire for change was reported by parents in all sectors, being greater in the community. The presence of environmental facilitators explained the variability in involvement at home (R^2 0.19; $p = 0.001$), attendance in the community (R^2 0.15; $p = 0.004$) and parental desire for change in the community (R^2 0.10; $p = 0.02$). Environmental barriers explained the variability in the desire for change at home (R^2 0.28; $p < 0.001$) and at school (R^2 0.28; $p < 0.001$), in addition to involvement in the community (R^2 0.17; $p = 0.002$). The findings of this study contribute to understanding the participation patterns of children and young people with Down syndrome at home, school and community, helping professionals to increase their ability to understand the participation profile of this population, providing opportunities to develop skills, resulting in better conditions for inclusion and involvement.

Keywords: Participation. Down Syndrome. Environment. Barriers. Facilitators.

Estratégias utilizadas para potencialização da reparação alveolar após a realização de exodontias: revisão de literatura

Strategies used to enhance alveolar repair following tooth extractions: a literature review

Nathália G. Oliveira¹, Leonardo N. Rodrigues².

¹ Odontologia, Faculdade Sete Lagoas, MG, Brasil, Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170.

*Correspondência

Leonardo N. Rodrigues
Faculdade Sete Lagoas
Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170, MG, Brasil
(31) 99721-4035
odonto@facsete.edu.br

Financiamento

Não houve.

RESUMO

Após a perda de um elemento dentário, ocorre uma série de eventos fisiológicos de cicatrização e a consequente atrofia do osso alveolar devido ao rompimento das fibras do ligamento periodontal, levando a significativas alterações na altura e largura do rebordo, que podem gerar implicações e o comprometimento da previsibilidade de futuras reabilitações com implantes dentários. Dessa forma, a utilização de biomateriais para manutenção alveolar pós-extração visa mitigar as alterações sofridas em tecidos ósseos e moles, além de potencializar a cicatrização dos tecidos, permitindo um melhor controle do desconforto no pós-operatório. Nesse sentido, o objetivo do presente estudo é descrever o uso dos biomateriais que são utilizados para potencializar a reparação alveolar após exodontias. Para isso, a metodologia escolhida para o desenvolvimento do trabalho, foi a realização de um levantamento bibliográfico na base de dados do PubMed, com os seguintes descritores: “Preservação Alveolar”; “Remodelação Óssea”; “Extração Dentária”. O período para seleção dos trabalhos foi do ano de 2012 a 2024, contabilizando o total de 27 trabalhos. Assim, a partir dos critérios de inclusão, foram selecionados 14 artigos para leitura completa e minuciosa. Portanto, de acordo com esta revisão de literatura foi possível verificar as estratégias que são utilizadas para manutenção de alvéolos após a realização de exodontias, bem como a sua extrema importância, pelo fato de minimizar as alterações em tecidos duros e moles que são geradas após a perda de elementos dentários, e consequentemente preservar os tecidos ao redor do sítio de extração. Dessa forma, o conhecimento das técnicas e dos biomateriais disponíveis para preservação de alvéolos, permite aos profissionais oferecerem aos seus pacientes tratamentos com maior qualidade, melhoria no pós-operatório e aumento da previsibilidade em futuras reabilitações dos locais edêntulos.

Palavras-chave: Preservação Alveolar. Remodelação Óssea. Extração Dentária.

ABSTRACT

After the loss of a tooth, there is a series of physiological healing events and consequent atrophy of the alveolar bone due to the rupture of the periodontal ligament fibers, leading to significant changes in the height and width of the ridge, which can have implications and compromise the predictability of future rehabilitation with dental implants. Thus, the use

of biomaterials for alveolar maintenance after extraction aims to mitigate the changes suffered in bone and soft tissues, as well as enhancing tissue healing, allowing better control of postoperative discomfort. With this in mind, the aim of this study is to describe the use of biomaterials used to enhance alveolar repair after tooth extraction. To this end, the methodology chosen for the development of the work was to carry out a bibliographic survey in the PubMed database, using the following descriptors: “Alveolar Preservation”; “Bone Remodeling”; “Tooth Extraction”. The period for selecting the studies was from 2012 to 2024, totaling 27 studies. Based on the inclusion criteria, 14 articles were selected for full and detailed reading. Therefore, according to this literature review, it was possible to verify the strategies that are used to maintain alveoli after extractions, as well as their extreme importance, due to the fact that they minimize the changes in hard and soft tissues that are generated after the loss of dental elements, and consequently preserve the tissues around the extraction site. Thus, knowledge of the techniques and biomaterials available to preserve alveoli allows professionals to offer their patients better quality treatments, improved post-operative care and increased predictability in future rehabilitation of edentulous sites.

Keywords: Alveolar Preservation. Bone Remodeling. Tooth Extraction.

Harmonização orofacial: as vertentes da publicidade e propaganda

Orofacial harmonization: the aspects of advertising and marketing

César H. Alves^{1*}, Sara G. Silva¹, Isabella F. Silva¹, Luiza R. S. Alcântara¹, Fabrícia C. A.P. Raggi², Ana F. C. Timóteo^{1*}.

¹ Odontologia, Faculdade Sete Lagoas, MG, Brasil, Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170.

² Odontologia, Una Sete Lagoas, MG, Brasil, Av. Secretário Divino Padrão, 1411, 35702-075.

*Correspondência

Ana Flávia C. Timóteo
Faculdade Sete Lagoas
Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170, MG, Brasil
(31) 9 9585-5648
ana.flavia.timoteo@gmail.com

Financiamento

Não se aplica.

RESUMO

O presente trabalho aborda a Harmonização Orofacial sob as perspectivas da publicidade, propaganda e marketing, aliados à ética profissional, destacando o impacto das publicações nas redes sociais sobre a busca por um "rosto perfeito" e a desinformação dos profissionais quanto às normas do Código de Ética Odontológica (CEO). O objetivo é investigar, por meio de revisão bibliográfica, a ética no marketing de procedimentos faciais, identificar práticas de propaganda enganosa e compreender como a autoestima é afetada pelos resultados estéticos. A pesquisa utilizou bases como Google Acadêmico, Web of Science, Lilacs, Medline e Scielo, incluindo artigos, monografias e livros de 2013 a 2021. Além disso, foram realizadas palestras na Faculdade de Sete Lagoas (FACSETE) para aprofundar a discussão. Os resultados apontam que a idealização de uma imagem irreal pode afetar negativamente a autoestima e a satisfação com os procedimentos. Assim, recomenda-se uma fiscalização mais rigorosa das postagens de profissionais nas redes sociais e maior conhecimento do CEO por parte dos cirurgiões-dentistas para evitar infrações e garantir práticas de acordo com a legislação odontológica brasileira.

Palavras-chave: Marketing digital. Legislação. Harmonização Orofacial.

ABSTRACT

This paper addresses Orofacial Harmonization from the perspectives of advertising, propaganda, and marketing, combined with professional ethics, the impact of social media posts on the search for a "perfect face" and the misinformation of professionals regarding the standards of the Dental Code of Ethics (CEO). The objective is to investigate, through a bibliographic review, the ethics in the marketing of facial procedures, identify misleading advertising practices, and understand how self-esteem is affected by aesthetic results. The research used databases such as Google Scholar, Web of Science, Lilacs, Medline, and Scielo, including articles, monographs, and books from 2013 to 2021. In addition, lectures were held at Faculdade de Sete Lagoas (FACSETE) to deepen the discussion. The results indicate that the idealization of an unrealistic image can negatively affect self-esteem and satisfaction with the procedures. Therefore, stricter monitoring of professionals' posts on social media and greater knowledge of the CEO by dentists are recommended to avoid infractions and ensure practices in accordance with Brazilian dental legislation.

Keywords: Digital marketing. Legislation. Orofacial Harmonization.

Avaliação da preferência de profissionais de Radiologia entre protocolos tradicionais e gerados por Inteligência Artificial na incidência PA da mão

Evaluation of Radiology professionals' preference between traditional and artificial intelligence-generated protocols for the PA hand incidence

Matheus A. Rodrigues¹, Patrick F. Procópio¹, Cristian P. Andrade¹, Alex Júnior, Renato E. M. Júnior¹.

¹Tecnologia em Radiologia, Faculdade Sete Lagoas, MG, Brasil, Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170.

*Correspondência

Renato Elias Moreira Júnior
Faculdade Sete Lagoas
Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170, MG, Brasil
(31) 3773-3268
renatoelias@hotmail.com.br

Financiamento

Não se aplica.

RESUMO

Na área da radiologia, os tecnólogos dependem de protocolos validados para conduzir exames radiológicos com precisão e segurança. O "Manual de Posicionamento Radiográfico e Anatomia Associada" de Bontrager é uma das referências mais utilizadas nesse contexto. Com o avanço da inteligência artificial, ferramentas como o ChatGPT têm sido empregadas em diversas aplicações, incluindo a criação de protocolos de exame, como o protocolo para a incidência poster anterior (PA) da mão. Neste estudo, avaliamos de forma cega a preferência entre profissionais de radiologia por protocolos da incidência PA da mão oriundos do livro de Bontrager e aqueles gerados pelo ChatGPT. Realizamos uma pesquisa por meio de questionários que apresentavam protocolos específicos de posicionamento para a incidência PA da mão, extraídos do livro e gerados pelo ChatGPT, sem identificar suas fontes. Os participantes tiveram acesso a ambos os protocolos e foram solicitados a escolher aquele que consideravam mais completo e adequado. Os resultados mostraram que 70% dos profissionais preferiram o protocolo do livro de Bontrager para a incidência PA da mão, enquanto 30% optaram pelo protocolo gerado pelo ChatGPT. A maioria dos profissionais de radiologia ainda prefere protocolos tradicionais para procedimentos específicos, como a incidência PA da mão, provenientes de referências estabelecidas como o livro de Bontrager. No entanto, a aceitação de 30% para os protocolos gerados pelo ChatGPT indica um potencial para a integração da inteligência artificial na elaboração de materiais de referência na radiologia. Recomenda-se que futuras pesquisas explorem maneiras de aprimorar os protocolos gerados por IA para atender às necessidades dos profissionais de saúde, especialmente em protocolos de posicionamento radiográfico.

Palavras-chave: Radiologia. Inteligência Artificial. Comparação de protocolos.

ABSTRACT

In the field of radiology, technologists rely on validated protocols to conduct radiological examinations with precision and safety. Bontrager's "Manual of Radiographic Positioning and Related Anatomy" is one of the most widely used references in this context. With the advancement of artificial intelligence, tools like ChatGPT have been employed in various applications, including the creation of examination protocols, such as the protocol for the posteroanterior (PA) projection of the hand. In this study, we blindly evaluated the preference among radiology professionals for PA

hand projection protocols originating from Bontrager's book and those generated by ChatGPT. We conducted a survey using questionnaires that presented specific positioning protocols for the PA projection of the hand, extracted from the book and generated by ChatGPT, without identifying their sources. Participants had access to both protocols and were asked to choose the one they considered more complete and appropriate. The results showed that 70% of professionals preferred the protocol from Bontrager's book for the PA projection of the hand, while 30% opted for the protocol generated by ChatGPT. Most radiology professionals still prefer traditional protocols for specific procedures, such as the PA projection of the hand, originating from established references like Bontrager's book. However, the acceptance of 30% for the protocols generated by ChatGPT indicates potential for integrating artificial intelligence into the development of reference materials in radiology. It is recommended that future research explore ways to improve AI-generated protocols to meet the needs of health professionals, especially in radiographic positioning protocols.

Keywords: Radiology. Artificial Intelligence. Protocol Comparison.

Comparação entre protocolos tradicionais e gerados por Inteligência Artificial na incidência AP axial da coluna cervical

Comparison between traditional and artificial intelligence-generated protocols for the cervical spine AP axial incidence

Carla J. M. R. Teixeira¹, Claudio B. S. Filho¹, Fabiano J. L. Neves¹, Lorrane S. Costa¹, Renato E. M. J¹.

¹Radiologia, Faculdade Sete Lagoas, MG, Brasil, Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170.

*Correspondência

Renato Elias Moreira Júnior
Faculdade Sete Lagoas
Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170, MG, Brasil
(31) 3773-3268
renatoelias@hotmail.com.br

Financiamento

Não se aplica.

RESUMO

A qualidade dos exames radiográficos é essencial para diagnósticos precisos na prática radiológica. Tecnólogos em radiologia utilizam protocolos validados, sendo o "Manual de Posicionamento Radiográfico e Anatomia Associada" de Bontrager uma referência consagrada. Com o avanço da inteligência artificial, ferramentas como o ChatGPT têm sido empregadas na criação de protocolos de exame radiográfico. Este estudo comparou dois protocolos para a realização de exames radiográficos da coluna cervical na incidência AP axial: um desenvolvido pelo ChatGPT e outro extraído do livro de Bontrager. Para garantir imparcialidade, os avaliadores não sabiam a origem de cada protocolo. A pesquisa envolveu a aplicação prática dos protocolos, considerando critérios técnicos e clínicos como posicionamento correto do paciente, ajustes nos parâmetros radiográficos e qualidade da imagem obtida. Profissionais da área de radiologia foram convidados a avaliar ambos os protocolos e a escolher aquele que consideravam mais eficaz e eficiente. Os resultados revelaram que, dentre os 15 avaliadores, 66,67% demonstraram preferência pelo protocolo criado pelo ChatGPT, destacando sua metodologia mais detalhada e explicativa. Os outros 33,33% preferiram o protocolo do Bontrager. A maioria dos profissionais de radiologia preferiu o protocolo gerado pela inteligência artificial para a incidência AP axial da coluna cervical, indicando potencial para a integração de ferramentas de IA na elaboração de protocolos radiográficos. Embora os protocolos tradicionais sejam amplamente respeitados, a abordagem detalhada fornecida pelo ChatGPT foi valorizada pelos profissionais. Recomenda-se que futuras pesquisas explorem maneiras de combinar a precisão dos protocolos estabelecidos com a clareza e adaptabilidade proporcionadas pela inteligência artificial, visando aprimorar os materiais de referência na radiologia.

Palavras-chave: Pesquisa. Inteligência artificial. Padrões de referência.

ABSTRACT

The quality of radiographic examinations is essential for accurate diagnoses in radiological practice. Radiologic technologists use validated protocols, with Bontrager's "Manual of Radiographic Positioning and Related Anatomy" being a well-established reference. With the advancement of artificial intelligence, tools like ChatGPT have been employed in the creation of radiographic examination protocols. This study compared two protocols for performing radiographic examinations of the cervical spine in the AP axial projection: one developed by

ChatGPT and the other extracted from Bontrager's book. To ensure impartiality, the evaluators were unaware of the origin of each protocol. The research involved the practical application of the protocols, considering technical and clinical criteria such as correct patient positioning, adjustments in radiographic parameters, and the quality of the obtained image. Professionals in the field of radiology were invited to evaluate both protocols and choose the one they considered most effective and efficient. The results revealed that, among the 15 evaluators, 66.67% showed a preference for the protocol created by ChatGPT, highlighting its more detailed and explanatory methodology. The other 33.33% preferred Bontrager's protocol. The majority of radiology professionals preferred the protocol generated by artificial intelligence for the AP axial projection of the cervical spine, indicating potential for integrating AI tools in the development of radiographic protocols. Although traditional protocols are widely respected, the detailed approach provided by ChatGPT was valued by professionals. It is recommended that future research explore ways to combine the precision of established protocols with the clarity and adaptability provided by artificial intelligence, aiming to improve reference materials in radiology.

Keywords: Research. Artificial intelligence. Reference standards.

Análise comparativa entre protocolos convencionais e gerados por Inteligência Artificial para a Incidência PA de Tórax

Comparative analysis between conventional protocols and Artificial Intelligence-generated protocols for the PA Chest X-ray Incidence

Hastridy A. A. Oliveira, Maria Tereza B. Goulart, Raissa R. Campos, Renato E. M. Júnior.

¹ Curso, Faculdade Sete Lagoas, MG, Brasil, Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170.

*Correspondência

Renato Elias Moreira Júnior Faculdade Sete Lagoas
Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170, MG, Brasil
(31) 3773-3268
renatoelias@hotmail.com.br

Financiamento

Não se aplica.

RESUMO

O avanço da inteligência artificial tem ampliado as fontes de informação disponíveis para estudantes e profissionais da radiologia. Ferramentas como o ChatGPT estão sendo utilizadas para obter orientações práticas, incluindo protocolos de exames radiográficos. Este estudo teve como objetivo comparar a completude e eficácia de protocolos para a realização de radiografias de tórax na incidência posteroanterior (PA), provenientes de uma referência tradicional e de uma inteligência artificial. Participaram da pesquisa 12 estudantes e profissionais de radiologia. Dois protocolos distintos foram apresentados: um extraído do "Manual de Posicionamento Radiográfico e Anatomia Associada" de Bontrager, reconhecido internacionalmente, e outro gerado pelo ChatGPT. Para garantir a imparcialidade, os participantes não foram informados sobre a origem de cada protocolo. Os participantes analisaram ambos os protocolos, considerando aspectos como clareza das instruções, detalhamento técnico, facilidade de aplicação e abrangência das informações. Após a avaliação, deveriam indicar qual protocolo consideravam mais completo e adequado para a prática radiológica. Os resultados mostraram uma divisão equitativa nas preferências: 50% dos participantes optaram pelo protocolo gerado pelo ChatGPT (identificado como Protocolo 1), enquanto os outros 50% preferiram o protocolo do livro de Bontrager. Essa distribuição sugere que os protocolos gerados por inteligência artificial já alcançam um nível de aceitação semelhante ao das referências tradicionais entre estudantes e profissionais. A igualdade nas preferências indica que a inteligência artificial tem potencial para complementar as fontes tradicionais na elaboração de protocolos radiográficos, especificamente na incidência PA de tórax. Embora o manual de Bontrager continue sendo uma referência essencial, o protocolo fornecido pelo ChatGPT demonstrou ser igualmente valioso. Este achado incentiva a integração de ferramentas de IA na educação e prática radiológica. Recomenda-se que estudos futuros incluam uma amostra maior e investiguem outras incidências radiográficas para confirmar a consistência destes resultados.

Palavras-chave: Radiologia. Inteligência Artificial. Protocolo Radiográfico. ChatGPT. Incidência PA de Tórax. Educação em Radiologia.

ABSTRACT

The advancement of artificial intelligence has expanded the sources of information available to students and professionals in radiology. Tools like ChatGPT are being used to obtain practical guidance, including radiographic examination protocols. This study aimed to compare the completeness and effectiveness of protocols for performing chest radiographs in the posteroanterior (PA) projection, originating from a traditional reference and from an artificial intelligence source. Twelve radiology students and professionals participated in the research. Two distinct protocols were presented: one extracted from Bontrager's "Manual of Radiographic Positioning and Related Anatomy," internationally recognized, and another generated by ChatGPT. To ensure impartiality, participants were not informed about the origin of each protocol. Participants analyzed both protocols, considering aspects such as clarity of instructions, technical detail, ease of application, and comprehensiveness of information. After evaluation, they were asked to indicate which protocol they considered complete and more appropriate for radiological practice. The results showed an equal division in preferences: 50% of the participants opted for the protocol generated by ChatGPT (identified as Protocol 1), while the other 50% preferred the protocol from Bontrager's book. This distribution suggests that protocols generated by artificial intelligence have already achieved a level of acceptance like that of traditional references among students and professionals. The equality in preferences indicates that artificial intelligence has the potential to complement traditional sources in the development of radiographic protocols, specifically in the PA chest projection. Although Bontrager's manual remains an essential reference, the protocol provided by ChatGPT proved to be equally valuable. This finding encourages the integration of AI tools in radiology education and practice. It is recommended that future studies include a larger sample and investigate other radiographic projections to confirm the consistency of these results.

Keywords: Radiology. Artificial Intelligence. Radiographic Protocol. ChatGPT. PA Chest Projection. Radiology Education.

A saúde mental dos trabalhadores teatrais de Sete Lagoas

Mental health of theater workers in Sete Lagoas

Matheus E. L. Sousa¹, Pedro H. S. Dumont¹, Bárbara P. Duarte¹, Rafaele G. A. Volpi¹, Carla C. Amorim¹.

¹ Bacharelado em Psicologia, Faculdade Sete Lagoas, MG, Brasil, Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170.

*Correspondência

Carla Amorim
Faculdade Sete Lagoas
Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170, MG, Brasil
(31) 99248-0988
Prof.carlaamorim@gmail.com

Financiamento

Não se aplica.

RESUMO

O presente trabalho analisa os impactos na saúde mental dos atores teatrais de Sete Lagoas, Minas Gerais, durante suas turnês de apresentações. Tendo em vista o estresse e as demandas emocionais associadas à profissão, e a tendência em reagirem de forma mecanizada e automática frente às diversas atividades, conforme aponta (Boal, 2009) a pesquisa buscou compreender como os atores reagem emocionalmente, com a necessidade de administrar os processos de preparação, execução, performance em palco e organização final para o encerramento dos trabalhos em cada apresentação realizada. A metodologia incluiu a aplicação de questionários quantitativos e qualitativos para levantar os dados relacionados aos objetivos propostos. O estudo e análise dos dados apontou vários aspectos importantes que impactam na saúde mental dos atores, sendo os mais relevantes a ansiedade e a má qualidade do sono. Com a saúde mental afetada, o bem-estar dos atores nas turnês também fica comprometido. Dessa forma, foi elaborado um kit “quebra-gelo” personalizado para auxiliar na gestão da saúde mental durante as turnês, o kit foi aplicado no atores em um encontro presencial onde foi dado o retorno da pesquisa realizada.

Palavras-chave: Saúde mental. Teatro. Estresse no trabalho.

ABSTRACT

The present study analyzes the impacts on the mental health of theatrical actors in Sete Lagoas, Minas Gerais, during their performance tours. Considering the stress and emotional demands associated with the profession, as well as the tendency to react in a mechanized and automatic manner to various activities, as pointed out by Boal (2009), the research sought to understand how actors emotionally reacted, with the need to manage the processes of preparation, execution, stage performance, and final organization for the conclusion of each presentation. The methodology included the application of quantitative and qualitative questionnaires to collect data related to the proposed objectives. The study and analysis of the data revealed several important aspects impacting the mental health of actors, with the most significant being anxiety and poor sleep quality. With mental health affected, the well-being of actors during tours is also compromised. Therefore, a personalized "icebreaker" kit was developed to assist in managing mental health during tours; this kit was introduced to the actors in a face-to-face meeting where the research findings were shared.

Keywords: Mental health. Theater. Work-related stress.

Dependência química no contexto da Logoterapia

Substance dependence in the context of Logotherapy

Artur C. Silva¹, Flávia Freitas¹, Helen A. Santos¹, Júlia G. Macedo¹, Júlia S. Silva¹, Samuel F. Alves¹, João B. F. Júnior^{1*}.

¹ Psicologia, Faculdade Sete Lagoas, MG, Brasil, Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170.

*Correspondência

João Júnior
Faculdade Sete Lagoas
Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170, MG, Brasil
(31) 99401-0626
junfaria2004@yahoo.com.br

Financiamento

Não se aplica.

RESUMO

A dependência pelo uso e abuso de substâncias interfere no funcionamento social e no bem-estar dos indivíduos. Com relação aos seus efeitos no organismo humano, a dependência química é uma doença crônica e progressiva que pode gerar consequências graves para o corpo dos dependentes. No quesito mental, de acordo com o CID-11, a dependência de substâncias se enquadra como um transtorno, devido ao uso de substâncias ou comportamentos específicos. A dependência química é um problema que afeta não apenas o indivíduo dependente, mas também a sua família, onde há a quebra de laços afetivos e a perda de confiança, além de que pode levar a problemas emocionais, financeiros e de relacionamento para o indivíduo. Tendo em vista essa problemática, a Logoterapia, teoria criada por Viktor Emil Frankl, visa ajudar o sujeito a encontrar o sentido da vida, onde com um pouco de reflexão, as pessoas podem se adaptar ao ambiente e encontrar forças para viver. Sendo assim, foi realizada uma pesquisa de campo de caráter exploratório e abordagem qualitativa, com o intuito de auxiliar, com novas ferramentas terapêuticas, os voluntários de um grupo de apoio chamado Família de Caná, que ajuda dependentes químicos a se manterem longe das drogas e a se reestruturarem na sociedade, além de proporcionar apoio terapêutico aos familiares dos mesmos. Os resultados obtidos demonstraram algumas fragilidades no grupo, onde dessa forma, houve bastante interesse por parte dos voluntários em aprender novas habilidades da Logoterapia.

Palavras-chave: Dependência química. Abuso de substâncias. Logoterapia.

ABSTRACT

Dependence due to substance use and abuse interferes with the social functioning and well-being of the general population. Regarding its effects on the human body, chemical dependency is a chronic and progressive disease that can have serious effects on the body of addicts. In terms of mental health, according to the ICD-11, substance dependency is classified as a disorder, due to the use of specific substances or behaviors. Chemical dependency is a problem that affects not only the addicted individual, but also their family, where emotional bonds are broken and trust is lost, in addition to leading to emotional, financial and relationship problems for the individual. In view of this problem, Logotherapy, a theory created by Viktor Emil Frankl, aims to help the individual find the meaning of life, where with a little reflection, people can adapt to the environment and find the strength to live.

Therefore, based on a literature review on the subject, the aim of this work was to assist, with new therapeutic tools, volunteers from a support group called Família de Caná, which helps drug addicts to stay away from drugs and to restructure themselves in society, in addition to providing therapeutic support to their families. The results obtained demonstrated some weaknesses, whereby there was great interest on the part of the volunteers in learning new Logotherapy skills.

Keywords: Chemical dependency. Substance abuse. Logotherapy.

Caracterização do sono em universitários do Curso de Fisioterapia da Faculdade Sete Lagoas – FACSETE

Sleep characterization in undergraduate students of the physiotherapy program at Faculdade Sete Lagoas – FACSETE

Maria Júlia M. Matuck¹, Ana Karolina D. Moreira², Bruna Carolina R. Silva³, Edinara M. A. Moreira⁴, Marcela F. Abreu⁵, Maria Eduarda D. Costa⁶, Renato E. M. Júnior⁷, Luciano R. Vilela^{1*}.

¹ Curso, Faculdade Sete Lagoas, MG, Brasil, Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170.

*Correspondência

Luciano Rezende Vilela
Faculdade Sete Lagoas
Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170, MG, Brasil
(31)989978310
llucianofisio@gmail.com

Financiamento

Não houve.

RESUMO

O sono é um estado de suspensão da vigília, com redução das atividades metabólicas e relaxamento muscular. Distúrbios do sono, muitas vezes não reconhecidos como condições tratáveis, podem afetar negativamente os universitários, prejudicando a consolidação da memória e o desempenho acadêmico. Este estudo transversal visa caracterizar o padrão e a qualidade do sono de estudantes de Fisioterapia da FACSETE. Dados sociodemográficos como idade, sexo e localização foram coletados. Para a avaliação do sono, será utilizado o Mini Sleep Questionnaire (MSQ), e para a qualidade do sono, o Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (IQSP), que classifica os participantes como 'bons' ou 'mal dormidores'. Os dados serão digitados três vezes em Excel e analisados no software GraphPad Prism. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa do Centro Universitário de Sete Lagoas CAAE: (78586724.9.0000.8164). O estudo envolveu 129 universitários de Fisioterapia da FACSETE, com predominância de mulheres (68,21%) e idade média de 22,79 anos. Cerca de 60% consideraram a qualidade do sono ruim e aproximadamente 50% relataram dificuldade severa para dormir. A maioria dorme entre seis e sete horas. A pesquisa constatou que a qualidade do sono foi considerada ruim pela maioria, com dificuldades severas apresentando frequência intermediária. Os participantes dormem entre seis e sete horas, com poucos ultrapassando sete horas. Os resultados indicam que fatores socioeconômicos impactam a qualidade do sono, destacando a necessidade de intervenções para melhorar essa situação.

Palavras-chave: Qualidade do sono. Sono. Distúrbios do sono.

ABSTRACT

Sleep is a state of suspension from wakefulness, with reduced metabolic activity and muscle relaxation. Sleep disorders, often not recognized as treatable conditions, can negatively affect university students, impairing memory consolidation and academic performance. This cross-sectional study aims to characterize the sleep pattern and quality of students from the Physiotherapy program at FACSETE. Sociodemographic data such as age, gender, and location were collected. To assess sleep patterns, the

Mini Sleep Questionnaire (MSQ) will be used, and for sleep quality, the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), which classifies participants as 'good' or 'poor sleepers.' Data will be entered three times in Excel and analyzed using GraphPad Prism software. The study was approved by the Ethics Committee in Research of the University Center of Sete Lagoas CAAE: (78586724.9.0000.8164). The study involved 129 Physiotherapy students from FACSETE, with a predominance of women (68.21%) and an average age of 22.79 years. About 60% considered their sleep quality poor, and approximately 50% reported severe difficulty in sleeping. Most sleep between six and seven hours. The research found that the majority considered their sleep quality to be poor, with severe difficulties occurring at an intermediate frequency. Participants sleep between six and seven hours, with few exceeding seven hours. The results indicate that socioeconomic factors impact sleep quality, highlighting the need for interventions to improve this situation.

Keywords: Sleep quality. Sleep. Sleep disorders.

Ações interdisciplinares em pediatria: relato de experiência do projeto de extensão “Avaliação do neurodesenvolvimento infantil”

Interdisciplinary actions in pediatrics: experience report of the extension project “Evaluation of child neurodevelopment”

Marcela F. Abreu¹, Alécia R. Guimarães¹, Iasmyne O. Moraes¹, Isaura M. Oliveira², Francyele R. Oliveira¹, Rafael R. Oliveira², Júlia F. L. Oliveira², Giovana B. Silva¹, Isadora C. Rocha¹, Dilúia E. S. Barbosa¹, Bruna C. Oliveira², Carla C. Amorim², Mariana A. Matos^{1*}.

¹ Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, MG, Brasil, Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170.

² Psicologia, Faculdade Sete Lagoas, MG, Brasil, Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170.

*Correspondência

Mariana Aguiar de Matos
Faculdade Sete Lagoas
Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170, MG, Brasil
(38) 99908-0795
marianafisio1@yahoo.com.br

Financiamento

Não houve.

RESUMO

Estima-se que em nações de baixa e média renda, mais de 200 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade não consigam alcançar todo o seu potencial de desenvolvimento. A literatura demonstra que a avaliação e intervenção precoces promovem resultados satisfatórios em crianças com risco de atraso ou atraso no neurodesenvolvimento. A triagem conjunta, realizada por fisioterapeutas e psicólogos, pode ser uma solução eficaz para identificar alterações de desenvolvimento em estágios iniciais, como déficits motores, comportamentais e psicossociais. Assim, objetivou-se com esse trabalho explorar a óptica da avaliação interdisciplinar em crianças com suspeita ou atraso no neurodesenvolvimento através da intervenção coletiva entre discentes dos cursos de Fisioterapia e Psicologia da Faculdade Sete Lagoas – FACSETE. Trata-se de um estudo descritivo de natureza qualitativa, na modalidade relato de experiência, sobre o projeto de extensão “Avaliação do Neurodesenvolvimento Infantil”. A equipe do projeto é composta por discentes dos cursos de Fisioterapia e Psicologia que avaliam crianças com até 6 anos de idade, com suspeita ou atraso no desenvolvimento. Para isso, utiliza-se a “Escala Motora Infantil de Alberta (AIMS)”, o “Teste de Triagem do Desenvolvimento DENVER II” e o “Inventário Dimensional de Avaliação do Desenvolvimento Infantil (IDADI)”. Até o momento foram realizados em torno de 50 atendimentos. Dezesesseis crianças, majoritariamente do sexo masculino, com média de idade de 2,2 anos foram submetidas aos testes de triagem. Doze crianças apresentaram algum tipo de atraso no neurodesenvolvimento. Todas as famílias receberam um relatório das avaliações e quando necessário as crianças foram encaminhadas para intervenções específicas, incluindo neurologia, fonoaudiologia, fisioterapia e psicologia. Os resultados demonstram que a maioria das crianças apresentou alguma alteração no neurodesenvolvimento, ressaltando-se a necessidade de serviços de triagem e intervenção precoces, assim como a relevância de projetos que fortalecem o vínculo ensino-sociedade.

Palavras-chave: Desenvolvimento Infantil. Transtornos Globais do Desenvolvimento. Equipe Interdisciplinar de Saúde.

ABSTRACT

It is estimated that in low- and middle-income nations, more than 200 million children under the age of 5 are unable to reach their full developmental potential. The literature shows that early assessment and intervention lead to satisfactory outcomes for children at risk of or experiencing neurodevelopmental delay. Collaborative screening conducted by physiotherapists and psychologists can be an effective solution for identifying early developmental changes, such as motor, behavioral, and psychosocial deficits. Therefore, the objective of this study was to explore the perspective of interdisciplinary assessment in children with suspected or confirmed neurodevelopmental delays through collective interventions involving students from the Physiotherapy and Psychology programs at Faculdade Sete Lagoas – FACSETE. This is a descriptive, qualitative study in the form of an experience report, based on the extension project "Evaluation of Child Neurodevelopment." The project team is composed of students from the Physiotherapy and Psychology programs, who assess children up to 6 years of age with suspected or confirmed developmental delays. For this purpose, they use the "Alberta Infant Motor Scale (AIMS)," the "DENVER II Developmental Screening Test," and the "Dimensional Inventory of Assessment of Child Development (IDADI)." To date, approximately 50 consultations have been conducted. Sixteen children, mostly boys, with an average age of 2.2 years, underwent the screening tests. Twelve children presented with some form of neurodevelopmental delay. All families received assessment reports, and when necessary, the children were referred for specific interventions, including neurology, speech therapy, physiotherapy, and psychology. The results indicate that most children showed some neurodevelopmental alterations, highlighting the need for early screening and intervention services, as well as the importance of projects that strengthen the connection between education and society.

Keywords: Child Development. Global Developmental Disorders. Interdisciplinary Health Team.

Corpo humano, saúde e interação

Human body, health, and interaction

Leandro M. Sousa¹, Dauro S. D. Júnior², Maria F. B. Valgas³, Valder F. S. Filho³, Kátia M. Lima*

¹ Psicologia, Faculdade Sete Lagoas, MG, Brasil, Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170.

²Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, MG, Brasil, Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170.

³Odontologia, Faculdade Sete Lagoas, MG, Brasil, Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170.

*Correspondência

Kátia Maciel Lima
Faculdade Sete Lagoas
Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170, MG, Brasil
(31) 99848-4385
maciellimak@gmail.com

Financiamento

Faculdade Sete Lagoas - FACSETE.

RESUMO

O corpo humano é de grande importância como objeto do conhecimento científico. Nas escolas da Educação Básica, geralmente, há uma abordagem tradicional de ensino que levam a um aprendizado fragmentado sobre o corpo humano. Aliado a isso, a falta de laboratórios para aulas práticas e as dificuldades para obtenção de materiais didáticos adequados, obrigam os professores a lecionarem apenas aulas teóricas, sem metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Diante disso, o Projeto de Extensão "*Corpo humano, saúde e interação*" tem como objetivo promover uma interação entre a FACSETE e Escolas de Ensino Fundamental e Médio para um inovador processo de ensino-aprendizagem sobre a Anatomia, o corpo e saúde humana. O Projeto está em vigência desde 2021 e permite que alunos da Educação Básica tenham acesso ao Laboratório de Anatomia da FACSETE e materiais didáticos que geralmente não existem no ambiente escolar. O Laboratório é um espaço onde os visitantes podem esclarecer suas dúvidas e expandir seus conhecimentos sobre o próprio corpo. Durante a visita, aplica-se jogos ou dinâmicas adequados ao nível de escolaridade e faixa etária dos estudantes. Ao final da visita é aplicado um questionário para a coleta de informações sobre a satisfação dos estudantes, com espaço para críticas e sugestões. Atualmente o Projeto conta com 5 alunos extensionistas, dos cursos de Fisioterapia, Odontologia e Psicologia. Desde o início da sua vigência, o Projeto já recebeu cerca de 9 Escolas e mais de 200 alunos. Após uma análise qualitativa dos questionários aplicados e respondidos pelos estudantes, 87% consideraram que a visita contribuiu para o seu aprendizado e 91% avaliaram com nota máxima o atendimento prestado pela equipe do Projeto. Portanto, através de uma experiência de aprendizado única, diferenciada e significativa, os estudantes podem buscar por conhecimentos mais aprofundados e ter uma nova visão e postura sobre o corpo humano e saúde.

Palavras-chave: Corpo humano. Ensino-Aprendizagem. Metodologia Ativa.

ABSTRACT

The human body is of great importance as an object of scientific knowledge. In Basic Education schools, there is generally a traditional approach to teaching, which leads to a fragmented understanding of the human body. Additionally, the lack of laboratories for practical lessons and the difficulties in obtaining adequate teaching materials force teachers to rely just on theoretical classes, without using active teaching-learning methodologies. Given this fact, the University Extension Project "*Corpo humano, saúde e interação*" aims to promote interaction between FACSETE and Elementary and High Schools for an innovative teaching-

learning process about Anatomy, the human body, and health. The Project has been in place since 2021 and allows Basic Education students to access FACSETE's Anatomy Laboratory and educational materials that are generally unavailable in the school environment. The Laboratory is a space where visitors can clarify their doubts and expand their knowledge about their bodies. During the visit, games or activities suitable for the students' educational level and age group are used. At the end of the visit, a questionnaire is applied to collect information about student satisfaction, with space for feedback and suggestions. Currently, the Project has 5 extension students from the Physiotherapy, Dentistry, and Psychology programs. Since its inception, the Project has welcomed about 9 schools and over 200 students. After a qualitative analysis of the questionnaires answered by the students, 87% considered that the visit contributed to their learning, and 91% rated the service provided by the Project team with the highest score. Therefore, through a unique, differentiated, and meaningful learning experience, students can seek deeper knowledge and gain a new perspective and attitude toward the human body and health.

Keywords: Human body. Teaching-learning. Active methodology.

Associação entre força muscular periférica e mobilidade com a força muscular inspiratória de pessoas em hemodiálise: dados preliminares

Association between peripheral muscle strength and mobility with inspiratory muscle strength in hemodialysis patients: preliminary data

Marina M. Coelho¹, Júlia G. C. Pereira², Isadora C. Rocha¹, Tatiane L. Paiva¹, Ana F. S. L. B.¹, Pedro H. S. Figueiredo², Camila D. C. Neves^{1*}.

¹ Curso de Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, MG, Brasil, Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170.

² Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, Minas Gerais, Brasil, 39100-000.

*Correspondência

Camila Danielle Cunha Neves
Faculdade Sete Lagoas
Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170, MG, Brasil
(38) 99225-9782
neves.camiladc@gmail.com

Financiamento

Não houve.

RESUMO

Pacientes com doença renal crônica em hemodiálise apresentam alterações do sistema cardiorrespiratório e neuromuscular, que levam a redução de força e resistência muscular respiratória e periférica e da mobilidade. Entretanto, a associação entre parâmetros de força muscular periférica e de mobilidade com a força muscular inspiratória ainda é pouco conhecida. Este estudo teve como objetivo avaliar a associação entre força de membros superiores (MMSS) e inferiores (MMII) e mobilidade com a força muscular inspiratória de pessoas em hemodiálise. Por meio de um estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética (CAAE: 60169822.1.0000.5108), pessoas em tratamento por hemodiálise no Hospital Nossa Senhora das Graças de Sete Lagoas, foram avaliadas quanto: a força de MMSS, pela mensuração da força de preensão palmar (FPP); força de MMII, estimada pelo teste de sentar e levantar de 5 e 10 repetições e de 30 segundos (TSL-5, TSL-10, TSL-30); força muscular inspiratória, pela mensuração da pressão inspiratória máxima (PImáx) e mobilidade, pela velocidade da marcha em 4m. A análise dos dados se deu por meio do teste de correlação de Spearman. Foram avaliados 21 pacientes, em sua maioria do sexo masculino (62%), com idade média de $55,4 \pm 12,3$ anos. Pela análise de correlação, FPP ($r = 0,366$; $p = 0,102$), TSL-5 ($r = 0,356$; $p = 0,123$), TSL-10 ($r = 0,204$; $p = 0,388$), TSL-30 ($r = 0,247$; $p = 0,293$) e velocidade da marcha ($r = 0,016$; $p = 0,944$) não foram significativamente associadas a PImáx. Os dados preliminares deste estudo demonstraram que a força muscular periférica e a mobilidade não estão associadas a força muscular inspiratória de pessoas em hemodiálise. Este achado pode estar relacionado ao tamanho da amostra, tornando-se necessário a coleta de mais dados para responder com mais fidedignidade ao objetivo proposto.

Palavras-chave: Doença renal crônica. Hemodiálise. Força muscular. Mobilidade.

ABSTRACT

Patients with chronic kidney disease on hemodialysis present alterations in the cardiorespiratory and neuromuscular systems, which lead to reduced respiratory and peripheral muscle strength and endurance, as well as mobility. However, the association between peripheral muscle strength and mobility parameters with inspiratory muscle strength is still little known. This study aimed to evaluate the association between upper limb (UL) and lower limb (LL) strength and mobility with inspiratory muscle strength in individuals on hemodialysis. Through a cross-sectional study approved by the Ethics Committee (CAAE: 60169822.1.0000.5108), individuals undergoing hemodialysis treatment at Hospital Nossa Senhora das Graças de Sete Lagoas were evaluated for: UL strength, by measuring handgrip strength (HGS); LL strength, estimated by the 5- and 10-repetition and 30-second sit-to-stand test (SST-5, SST-10, SST-30); inspiratory muscle strength, by measuring maximum inspiratory pressure (MIP); and mobility, by gait speed at 4 m. Data analysis was performed using Spearman's correlation test. Twenty-one patients were evaluated, most of whom were male (62%), with a mean age of 55.4 ± 12.3 years. By correlation analysis, HGS ($r = 0.366$; $p = 0.102$), SST-5 ($r = 0.356$; $p = 0.123$), SST-10 ($r = 0.204$; $p = 0.388$), SST-30 ($r = 0.247$; $p = 0.293$), and gait speed ($r = 0.016$; $p = 0.944$) were not significantly associated with MIP. Preliminary data from this study demonstrated that peripheral muscle strength and mobility are not associated with inspiratory muscle strength in individuals undergoing hemodialysis. This finding may be related to the sample size, making it necessary to collect more data to more reliably respond to the proposed objective.

Keywords: Chronic kidney disease. Hemodialysis. Muscle strength. Mobility.

A importância do cirurgião-dentista no diagnóstico precoce da leucemia: uma revisão de escopo

The importance of the dentist in the early diagnosis of leukemia: a scoping review

Valder F. S. Filho¹, Marina R. Guerra¹, Leticia R. D. Motta¹, Heloisa Pelanda², Cesar H. Alves¹, Érica G. Mario¹, Bruno S. B. Lopes^{1*}.

¹Odontologia, Faculdade Sete Lagoas, MG, Brasil, Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170.

²Odontologia, Centro Universitário do Espírito Santo, ES, Brasil, Av. Fioravante Rossi, 2930, 29703-858.

*Correspondência

Bruno Sérgio Bahia Lopes
Faculdade Sete Lagoas
Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170, MG, Brasil
(31) 99624-3965
blopes15@yahoo.com.br

Financiamento

Não houve.

RESUMO

A leucemia é um grupo de neoplasias hematológica malignas com origem na medula óssea, caracterizada por uma produção descontrolada e anormal de leucócitos imaturos comprometendo a função hematopoética. As manifestações orais fazem parte dos sinais e sintomas nas fases iniciais dos casos de leucemia. Contudo, a negligência no diagnóstico ainda esta presente no ambiente clínico, o que leva a um diagnóstico tardio, culminando em complicações sistêmicas mais severas. O objetivo do presente estudo foi de verificar o papel do Cirurgião-Dentista (CD) no diagnóstico precoce da leucemia. Para condução da revisão de escopo usou-se as diretrizes do PRISMA-ScR e teve seu protocolo submetido na plataforma Open Science Framework com DOI: 10.17605/OSF.IO/ZPR7K. A busca nas bases de dados eletrônicas foi realizada no PubMed, Embase, e Google Acadêmico como literatura cinzenta. Dois revisores selecionaram independentemente os estudos de forma cega e extraíram os dados dos artigos elegíveis. De um total de 2145 artigos potencialmente elegíveis, 28 foram selecionados para leitura complementa e apenas 16 incluídos na revisão de escopo. As manifestações orais mais comuns, sugestivo de leucemia são: úlceras, sangramento severo, hiperplasia gengival, necrose na região de papila gengival, petéquias e palidez na mucosa. A abordagem do CD é voltada para realização da anamnese, avaliação física, oral e radiográfica, solicitação de exames complementares como hemograma, e, caso constatado leucemia como hipótese diagnóstica, o encaminhamento para o médico oncologista. As evidências sugerem que a atenção aos achados orais é primordial para chegar a um diagnóstico precoce, e então aumentar a taxa de sobrevivida do paciente. No entanto, faz-se necessário a condução de mais estudos com poder metodológico robusto a fim de constatar a prevalência dessas manifestações na cavidade bucal.

Palavras-chave: Leucemia. Manifestações bucais. Cirurgião-Dentista.

ABSTRACT

Leukemia is a hematological neoplasia that originates in the bone marrow, characterized by the abnormal and uncontrolled production of immature leukocytes compromising normal hematopoietic function. Oral manifestations are common symptoms that may be possible to find in

initial leukemia cases. However, negligence in diagnosis is still present in the clinical environment, leading to a delayed diagnosis, which results in more severe systemic complications. The aim of the present literature review is to address the dentist role in the early diagnosis of Leukemia. To conduct this scoping review, the PRISMA-ScR guideline was used, and the protocol was submitted in the Open Science Framework (DOI: 10.17605/OSF.IO/ZPR7K). Searches were carried out in PubMed, Embase, Google Scholar as grey literature. Two reviewers independently selected the studies in a blinded manner and extracted data from the eligible articles. Out of a total of 2,145 potentially eligible articles, 28 were selected for full-text methodology assessment, and only 16 were included in the scoping review. The most common oral manifestations suggestive of leukemia are: ulcers, severe bleeding, gingival hyperplasia, necrosis in the gingival papillae, petechial, and color change in the mucous. The dentist's approach focuses on conducting a medical history, physical examination, oral and radiographic evaluation, and requesting complementary tests such as a complete blood count. If leukemia is suspected as a diagnostic hypothesis, the patient is referred to an oncologist. The evidence suggests that attention to oral findings is crucial for achieving an early diagnosis, thereby increasing the patient's survival rate. However, further studies with robust methodology are needed to establish the prevalence of these manifestations in the oral cavity.

Keywords: Leukemia. Oral manifestations. Dentist.

A relevância da Psicologia em situações de desastres e emergências

The relevance of psychology in disaster and emergency situations

Carolina M. Gonçalves¹, Samuel F. Alves¹, Thalyta T. A. Barbosa¹, Deiziane D. F. Silva^{1*}.

¹ Psicologia, Faculdade Sete Lagoas, MG, Brasil, Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170.

*Correspondência

Deiziane Dias Freitas
Faculdade Sete Lagoas
Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170, MG, Brasil
(31) 999350-3762
deizedias.psic@gmail.com

Financiamento

Não se aplica.

RESUMO

A crescente incidência de desastres naturais globalmente tem levado a um aumento no sofrimento psicológico entre as populações afetadas. Diante dessas emergências, a atuação do psicólogo é colocada em foco, levantando-se o questionamento sobre como esses profissionais podem contribuir em tais circunstâncias. O artigo em questão, tem como objetivo avaliar a importância e o grau de preparo dos futuros psicólogos para atender a essas situações críticas, destacando a necessidade de conhecimento especializado para oferecer o suporte adequado às vítimas de desastres. A partir da análise realizada, ressalta-se a urgência em melhorar a formação dos estudantes de psicologia para que estejam aptos a atuar em situações de desastres naturais. É fundamental que os futuros psicólogos sejam equipados com orientações práticas que possam apoiar suas intervenções, não apenas no contexto pós-desastre, mas também em iniciativas preventivas. Tais ações têm como objetivo fortalecer e preparar as comunidades para lidar com desastres naturais, ampliando o escopo de atuação do psicólogo para além da resposta imediata, abarcando também a prevenção e a resiliência comunitária.

Palavras-chave: Desastres naturais. Psicologia em situações de emergências e desastres. Atuação do psicólogo.

ABSTRACT

The increasing incidence of natural disasters globally has led to an increase in psychological distress among affected populations. In the face of these emergencies, the psychologist's work is brought into focus, raising the question of how these professionals can contribute in such circumstances. The article in question aims to evaluate the importance and degree of preparation of future psychologists to attend to these critical situations, highlighting the need for expertise to provide adequate support to disaster victims. From the analysis carried out, it highlighted the urgency to improve the training of psychology students so that they are able to act in situations of natural disasters. It is critical that future psychologists are equipped with practical guidance that can support their interventions, not only in the post-disaster context, but also in the post-disaster context. but also in preventive initiatives. Such actions aim to strengthen and prepare communities to deal with natural disasters, expanding the scope of the psychologist's work beyond immediate response, also encompassing prevention and community resilience.

Keywords: Natural disasters. Psychology in emergencies and disasters. Psychologist's performance.

Saúde mental dos trabalhadores da Instituição de Longa Permanência Para Idosos (ILPIs)

Mental health of workers in Long-Term Care Facilities for the Elderly (LTCEs)

Ana H. L. Gomes, Fernanda F. Diniz, Lara S. M. Fraga, Marcelle E. Carneiro, Mariana S. Nascimento, Renata Z. F. Nascimento, Vitória G. D. Santos, Carla C. Amorim*.

Bacharelado em Psicologia, Faculdade Sete Lagoas, MG, Brasil, Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170.

*Correspondência

Carla Amorim
Faculdade Sete Lagoas
Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170, MG, Brasil
(31) 99248-0988
prof.carlaamori@gmail.com

Financiamento

Não houve.

RESUMO

Discutir a importância do cuidado com a saúde dos idosos em Instituições de Longa Permanência (ILPIs) é fundamental. É comum que essa população necessite de cuidados intensivos e contínuos, os quais devem ser prestados por profissionais capacitados. No entanto, esse trabalho pode impactar profundamente a saúde dos próprios trabalhadores. Assim, este estudo tem como objetivo compreender como o trabalho em ILPIs afeta a saúde mental dos profissionais, buscando identificar os fatores que contribuem para o estado emocional desses colaboradores e como suas condições de trabalho influenciam seu bem-estar psicológico. Procurou-se entender de que forma a sobrecarga de trabalho e situações difíceis, como a perda de pacientes, afetam o bem-estar desses profissionais. A atividade laboral não pode ser considerado neutro, pois é fonte tanto de satisfação quanto de insatisfações. Portanto, este estudo aborda competências indispensáveis à saúde mental dos colaboradores e ao seu bem-estar dentro da instituição, utilizando dados qualitativos, quantitativos e dinâmicas de grupo. Os resultados indicam que um dos elementos que influenciam diretamente a saúde mental dos profissionais é o ambiente de trabalho, incluindo fatores como carga horária, funções desempenhadas, relação com colegas e apoio institucional. Este trabalho sobre o tema mostrou-se crucial para a melhoria da gestão de conflitos e do trabalho em equipe no ambiente profissional. O retorno em relação ao projeto foi positivo, e os objetivos foram alcançados com êxito. Verificou-se que o grupo de extensionistas foi o primeiro a abordar a saúde mental dos funcionários da instituição. Ao compartilhar os resultados e promover diálogos sobre a expressão de pensamentos e emoções, assim como o autoacolhimento, foi possível destacar a importância desse tema para os profissionais.

Palavras-chave: Saúde Mental. ILPIs. Colaboradores.

ABSTRACT

Discussing the importance of healthcare for the elderly in Long-Term Care Institutions (LTCIs) is crucial. It is common for this population to require intensive and continuous care, which must be provided by trained professionals. However, this work can profoundly impact the health of the workers themselves. Thus, this study aims to understand how working in LTCIs affects the mental health of professionals, seeking to identify the factors that contribute to the emotional state of these employees and how their working conditions influence their

psychological well-being. The study aimed to understand how work overload and difficult situations, such as the loss of patients, affect the well-being of these professionals. Labor activities cannot be considered neutral, as they are a source of both satisfaction and dissatisfaction. Therefore, this study addresses the essential competencies for the mental health and well-being of employees within the institution, using qualitative, quantitative data, and group dynamics. The results indicate that one of the elements that directly influence the mental health of professionals is the work environment, including factors such as workload, tasks performed, relationships with colleagues, and institutional support. This work on the subject proved to be crucial for improving conflict management and teamwork in the professional environment. The feedback regarding the project was positive, and the objectives were successfully achieved. It was found that the group of extensionists was the first to address the mental health of the institution's employees. By sharing the results and promoting dialogues on expressing thoughts and emotions, as well as self-care, it was possible to highlight the importance of this topic for the professionals.

Keywords: Mental Health. LTCIs. Employees.

Práticas pedagógicas do curso de Radiologia da FACSETE e divulgação científica no contexto do ensino remoto emergencial COVID-19

Pedagogical practices of the radiology program at FACSETE and scientific dissemination in the context of emergency remote learning during COVID-19

Gabriela L. A. Pereira¹, Thalia F. C. Silva¹, Verônica M. C. Mascarenhas¹, Fernanda C. F. Camargo^{1*}.

¹ Tecnologia em Radiologia, Faculdade Sete Lagoas, MG, Brasil, Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170.

*Correspondência

Fernanda Camargo
Faculdade Sete Lagoas
Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170, MG, Brasil
(31) 99842-8520
fcfcamargo.quimica@gmail.com

Financiamento

Não se aplica.

RESUMO

A pandemia de COVID – 19 em 2021 transformou o cenário da educação superior no Brasil. As metodologias de aprendizagem foram adaptadas para o ensino remoto emergencial, sendo um desafio para os gestores acadêmicos e os professores. A pandemia provocou mudanças no modo de comunicar e interagir da sociedade, que passou a ser majoritariamente pelo uso da internet e das mídias sociais. Nesse contexto, surgiu a ideia de utilizar o trabalho discente efetivo - TDE, atividade prevista nos componentes curriculares do curso de Radiologia da Facsete, como ferramenta para divulgação e conscientização pública sobre as ciências nucleares. Como requisito para avaliação do TDE os alunos participaram da gincana Stand Up For Nuclear Brazil 2021, organizada pela WiN Brazil, com o objetivo de desmistificar e promover a área nuclear. Nessa edição, totalmente virtual, os estudantes participaram de uma gincana cujos esforços estavam em comunicar, por meio das mídias sociais, a importância do uso da energia nuclear como parte da resposta aos desafios climáticos, energéticos e sociais que todos enfrentamos. Os discentes participaram de tarefas que englobaram a criação do nome e slogan da equipe, memes, enquetes, apresentação de comédia stand up, todas elas divulgadas nas mídias sociais. O critério para alcançar os primeiros lugares foi o engajamento social das publicações. Houve uma grande mobilização e entusiasmo por parte os estudantes, que envolveram amigos, familiares e colegas de trabalho para atingirem o objetivo. Por meio da diversão e entretenimento, eles desenvolveram habilidades e competências como tomada de decisões, criatividade, colaboração e trabalho em equipe, comunicação interpessoal, incluindo momentos de aprendizagem e divulgação científica. Tudo isso em um momento crítico, repleto de medos e incertezas. Apesar do distanciamento social provocado pelo ensino remoto emergencial todas as ações envolvidas no TDE mantiveram discentes, professores e comunidade unidos, por meio da educação e da ciência.

Palavras-chave: Ensino remoto emergencial. Divulgação científica. Ciências Nucleares.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic in 2021 transformed the landscape of higher education in Brazil. Learning methodologies were adapted for emergency remote teaching, posing a challenge for academic managers and teachers. The pandemic changed how society communicates and interacts, which became predominantly through the internet and social media. In this context, the idea emerged to use Trabalho Discente efetivo (TDE), an activity outlined in the curriculum components of the Radiology at Facsete, as a tool for public outreach and awareness about nuclear sciences. As a requirement for evaluating the TDE, students participated in the Stand Up For Nuclear Brazil 2021 event, organized by WiN Brazil, to demystify and promote the nuclear field. In this entirely virtual edition, students engaged in a challenge focused on communicating, through social media, the importance of using nuclear energy as part of the response to the climate, energy, and social challenges we all face. The students participated in tasks that included creating the team name and slogan, memes, polls, and a stand-up comedy presentation, all shared on social media. The criterion for achieving the top positions was the social engagement. Significant mobilization and enthusiasm from the students involved friends, family, and coworkers to reach their goals. They developed skills and competencies through fun and entertainment, such as decision-making, creativity, collaboration, teamwork, and interpersonal communication, including learning moments and scientific dissemination. All of this occurred during a critical time filled with fears and uncertainties. Despite the social distancing caused by emergency remote teaching, all actions involved in the TDE kept students, teachers, and the community united through education and science.

Key words: Emergency remote teaching. Nuclear Science. Scientific Communication.

Caracterização sociodemográfica, antropométrica e funcional de pacientes em tratamento por hemodiálise no Hospital Nossa Senhora das Graças de Sete Lagoas/MG: dados preliminares

Sociodemographic, anthropometric, and functional characterization of patients undergoing hemodialysis at Hospital Nossa Senhora das Graças in Sete Lagoas/MG: preliminary data

Isadora C. Rocha¹, Tatiane L. Paiva¹, Júlia G. C. Pereira², Ana F. S. L. Bento¹, Marina M. Coelho¹, Pedro H. S. Figueiredo², Camila D. C. Neves^{1*}.

¹ Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, MG, Brasil, Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170.

² Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, Minas Gerais, Brasil, 39100-000.

*Correspondência

Camila Danielle Cunha Neves
Faculdade Sete Lagoas
Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170, MG, Brasil
(38) 99225-9782
neves.camiladc@gmail.com

Financiamento

Não houve.

RESUMO

A doença renal crônica é uma condição que impossibilita o sistema renal de manter a homeostase, tornando-se necessária a realização da terapia renal substitutiva (hemodiálise). Pacientes em hemodiálise podem apresentar alterações funcionais, que podem variar conforme a característica da amostra. Este estudo buscou caracterizar os pacientes em tratamento por hemodiálise no Hospital Nossa Senhora das Graças de Sete Lagoas, quanto aos aspectos sociodemográficos, antropométricos e funcionais. Por meio de um estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética (CAAE: 60169822.1.0000.5108), esses indivíduos foram avaliados quanto: a força de membros superiores pela mensuração da força de preensão palmar (FPP); força muscular inspiratória, pela mensuração da pressão inspiratória máxima (PI_{máx}), e da capacidade de exercício, pelo teste Short Physical Performance Battery (SPPB), que avalia o equilíbrio, a força de membros inferiores, estimada pelo teste de sentar e levantar de 5 repetições (TSL-5) e mobilidade, pela velocidade de marcha em 4m. Foram avaliados 21 pacientes, sendo 8 mulheres (38%) e 13 homens (62%), com idade média de 55,4 ± 12,3 anos. O tempo de tratamento variou de 4 meses a 19 anos, com frequência de 2 a 3 sessões semanais. Os pacientes apresentaram um peso médio de 70,1 ± 15,5 kg, 1,6 ± 0,1 m de altura e IMC de 25,8 ± 3,8 kg/m². Dos pacientes avaliados, 57% apresentaram redução na PI_{máx}, 86% apresentaram valores de FPP abaixo do predito, 71% apresentaram redução do tempo no TSL-5, 33% tiveram velocidade da marcha reduzida e 10% apresentaram baixa pontuação no SPPB. Este estudo revelou que a maioria dos pacientes avaliados apresentou alguma alteração funcional, incluindo fraqueza muscular inspiratória, fraqueza dos membros superiores e inferiores, mobilidade

reduzida e baixa capacidade de exercício. O conhecimento dessas características é crucial para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e reabilitação funcional, a fim de evitar limitações e incapacidades nessa população.

Palavras-chave: Doença Renal Crônica, Fisioterapia, Hemodiálise, Força muscular.

ABSTRACT

Chronic kidney disease is a condition that prevents the renal system from maintaining homeostasis, making renal replacement therapy (hemodialysis) necessary. Patients on hemodialysis may present functional alterations, which may vary according to the characteristics of the sample. This study sought to characterize patients undergoing hemodialysis treatment at Hospital Nossa Senhora das Graças de Sete Lagoas, regarding sociodemographic, anthropometric and functional aspects. Through a cross-sectional study, approved by the Ethics Committee (CAAE: 60169822.1.0000.5108), these individuals were evaluated regarding: upper limb strength by measuring handgrip strength (HGS); inspiratory muscle strength, by measuring maximum inspiratory pressure (MIP), and exercise capacity, by the Short Physical Performance Battery (SPPB) test, which assesses balance, lower limb strength, estimated by the 5-repetition sit-to-stand test (SST-5), and mobility, by walking speed in 4 m. Twenty-one patients were evaluated, 8 women (38%) and 13 men (62%), with a mean age of 55.4 ± 12.3 years. Treatment time ranged from 4 months to 19 years, with a frequency of 2 to 3 weekly sessions. Patients had a mean weight of 70.1 ± 15.5 kg, 1.6 ± 0.1 m in height, and BMI of 25.8 ± 3.8 kg/m². Of the patients evaluated, 57% presented a reduction in MIP, 86% presented HGS values below predicted, 71% presented a reduction in TSL-5 time, 33% had reduced gait speed and 10% presented a low SPPB score. This study revealed that most of the patients evaluated presented some functional alteration, including inspiratory muscle weakness, upper and lower limb weakness, reduced mobility and low exercise capacity. Knowledge of these characteristics is crucial for the development of prevention and functional rehabilitation strategies in order to avoid limitations and disabilities in this population.

Keywords: Chronic Kidney Disease. Physiotherapy. Hemodialysis. Muscle strength.

Reviver na ASAPAC: fisioterapia e cuidado à saúde

Reviver at ASAPAC: physiotherapy and healthcare

Maria Eduarda D. Costa¹, Lara O. Fernandes¹, Ana Julia M. Costa¹, Elinara M. Ferreira¹, Ana C. Fideles¹, Jéssica M. Pereira¹, Luana R. Debortoli¹, Luciana S. Cruz¹, Rafaela L. Lima¹, Talita H. F. Vieira^{1*}, Rosária D. Aires^{1*}.

¹Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, MG, Brasil, Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170.

*Correspondência

Rosária Dias Aires, Talita Hélen Ferreira e Vieira
Faculdade Sete Lagoas
Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170, MG, Brasil
(31) 99106-4249/ (31) 98786-1502
rosariafio@gmail.com/talitahfvieira@gmail.com

Financiamento

Não se aplica.

RESUMO

O câncer é um importante problema de saúde pública e uma das principais causas de morte em todo o mundo, conforme a OMS, sendo o exercício físico e a fisioterapia fundamentais para os pacientes oncológicos uma vez que ajudam a manter a funcionalidade, reduzir a fadiga e melhorar a qualidade de vida durante e após o tratamento. Essas intervenções auxiliam na preservação da força muscular, promovem o bem-estar psicológico, previnem complicações associadas à imobilidade e aos efeitos colaterais da terapia oncológica. Sendo assim, o objetivo deste projeto foi promover atendimento fisioterapêutico, especialmente, por meio da realização de exercícios físicos de forma coletiva junto aos pacientes oncológicos assistidos pela Associação de Amparo a Pacientes com Câncer de Sete Lagoas-ASAPAC. Esse trabalho iniciou com a coleta de informações gerais sobre o histórico da doença daqueles interessados em aderir ao projeto, bem como da sua avaliação física, a qual constituiu a análise dos sinais vitais, força muscular, amplitude de movimento, flexibilidade, condicionamento aeróbico, dor, qualidade de vida, dentre outros. Após, aproximadamente 25 atendimentos o projeto foi capaz de atender mais de 15 pacientes assistidos (as), bem como 150 indivíduos com ações realizadas fora da ASAPAC. Foi observado melhora auto relatada em todos os aspectos avaliados em todos os participantes do projeto. Além disso, os (as) pacientes relataram melhora na realização de tarefas de vida diária e na auto estima. Conforme apresentado as ações desse projeto por meio da fisioterapia e do exercício físico promoveram impactos importantes na vida dos (as) pacientes assistidos pela ASAPAC, uma vez que as intervenções realizadas minimizaram os sintomas causados pelos efeitos colaterais do tratamento e proporcionaram melhora da qualidade de vida dos (as) pacientes. Além disso, esse projeto contribuiu para o desenvolvimento da empatia e cuidado por parte dos profissionais/alunos responsáveis pela abordagem desses indivíduos.

Palavras-chave: Associação de apoio. Tratamento de câncer. Fisioterapia em grupo. Apoio social. Combate ao câncer de mama. ASAPAC.

ABSTRACT

Cancer is a major public health problem and is one of the leading causes of death worldwide, according to the WHO. Physical exercise and physiotherapy are essential for cancer patients, as they help maintain functionality, reduce fatigue and improve quality of life during and after treatment. These interventions help preserve muscle strength, promote psychological well-being, and prevent complications associated with

immobility and the side effects of cancer therapy. Therefore, the aim of this project was to promote physiotherapy care, carrying out physical exercises collectively with cancer patients assisted by the Association for the Support of Cancer Patients of Sete Lagoas-ASAPAC. This work began with the collection of general information about the history of the disease from those interested in joining the project, as well as their physical assessment, which consisted of the analysis of vital signs, muscle strength, range of movement, flexibility, aerobic conditioning, pain, quality of life, among others. After approximately 25 consultations, the project was able to serve more than 15 assisted patients, as well as 150 individuals with actions carried out outside ASAPAC. Self-reported improvement was observed in all aspects evaluated in all project participants. Furthermore, patients reported improvements in carrying out daily life tasks and in self-esteem. As presented, the actions of this project through physiotherapy and physical exercise promoted important impacts on the lives of patients assisted by ASAPAC, since the interventions carried out minimized the symptoms caused by the side effects of the treatment and provided an improvement in quality of patients' lives. Furthermore, this project contributed to the development of empathy and care on the part of the professionals/students responsible for approaching these individuals.

Keywords: Support association. Cancer treatment. Group physiotherapy. Social support. Fight against breast cancer. ASAPAC.

Competência motora em crianças e adolescentes saudáveis

Motor competence in healthy children and adolescents

Maria Júlia M. Matuck¹, Diulia E. S. Barbosa¹, Taynara N. L. Marques¹, Victor L. Costa¹, Mariana A. Matos^{1*}.

¹ Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, MG, Brasil, Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170.

*Correspondência

Mariana Aguiar de Matos
Faculdade Sete Lagoas
Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170, MG, Brasil
(38) 999080795
marianafisio1@yahoo.com.br

Financiamento

Não houve.

RESUMO

A competência motora refere-se à capacidade de um indivíduo ser proficiente em uma variedade de habilidades ou ações motoras e relaciona-se à aquisição das habilidades motoras fundamentais. Essas habilidades são essenciais para o desenvolvimento de habilidades mais complexas, necessárias para a prática esportiva e outras atividades durante toda infância até a fase adulta. Nesse contexto, esse estudo objetivou comparar a competência motora entre crianças e adolescente saudáveis de ambos os sexos. A amostra foi composta por 280 participantes com idade entre 5 e 14 anos, residentes em Sete Lagoas, Minas Gerais. Para avaliação da competência motora foi utilizada a Bateria *Motor Competence Assessment* (MCA) composta por tarefas quantitativas estabilizadoras, locomotoras e manipulativas. Os participantes foram distribuídos entre dois grupos de acordo com a idade: crianças (entre 5 e 9 anos) e adolescentes (entre 10 e 14 anos). Os dados foram analisados no software SPSS, versão 27.0, e foi adotado um nível de significância de $p < 0,05$. A competência motora foi superior nas crianças (40,6%) em relação aos adolescentes (19,44%) ($p < 0,001$). Observou-se ainda que os meninos apresentaram maior competência motora (33,85%) em relação às meninas (25,79%) ($p = 0,008$). Essas diferenças se mantiveram ao se considerar os componentes locomotores, estabilizadores e manipulativos isoladamente. Esses resultados demonstraram que a competência motora difere entre idade e sexo e deve-se considerar esses achados para elaboração de estratégias de intervenção nessa população.

Palavras-chave: Competência motora. Habilidades motoras fundamentais. Crianças e adolescentes. Desenvolvimento infantil.

ABSTRACT

Motor competence refers to an individual's ability to be proficient in a variety of motor skills or actions and is related to the acquisition of fundamental motor skills. These skills are essential for the development of more complex skills necessary for sports practice and other activities throughout childhood into adulthood. In this context, this study aimed to compare motor competence between healthy children and adolescents of both sexes. The sample consisted of 280 participants aged between 5 and 14 years, residing in Sete Lagoas, Minas Gerais. The Motor Competence Assessment (MCA) Battery was used to evaluate motor competence, which included quantitative stabilizing, locomotor, and manipulative

tasks. Participants were divided into two groups based on age: children (ages 5 to 9) and adolescents (ages 10 to 14). The data were analyzed using SPSS software, version 27.0, and a significance level of $p < 0.05$ was adopted. Motor competence was higher in children (40.6%) compared to adolescents (19.44%) ($p < 0.001$). It was also observed that boys demonstrated greater motor competence (33.85%) than girls (25.79%) ($p = 0.008$). These differences remained when considering the locomotor, stabilizing, and manipulative components individually. These results showed that motor competence varies by age and sex, and these findings should be taken into account when developing intervention strategies for this population.

Keywords: Motor competence. Fundamental motor skills. Children and adolescents. Field test. Gender and age. Fundamental motor skills.

O uso da impressora 3D na confecção de um acionador de brinquedos para crianças com deficiências motoras

The use of 3D printing in the creation of a toy actuator for children with motor disabilities

Giovana B. Silva¹, Dauro S. Duarte¹, Isadora C. Rocha¹, Marcos V. Costa¹, Rafaela S. Costa¹, Tatiana L. Paiva¹, Mariana A. Matos^{1*}.

¹ Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, MG, Brasil, Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170.

*Correspondência

Mariana Aguiar de Matos
Faculdade Sete Lagoas
Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170, MG, Brasil
(38) 99908-0795
marianafisio1@yahoo.com.br

Financiamento

Não houve.

RESUMO

O brincar é elemento essencial para o desenvolvimento motor, cognitivo, emocional e social. Contudo, para crianças com deficiências motoras muitos brinquedos disponíveis no mercado não são acessíveis quando é necessário ligá-los por meio de botões on/off. Assim, o objetivo desse estudo foi desenvolver um botão acionador para brinquedos que são utilizados durante os atendimentos de crianças no estágio de Fisioterapia Pediátrica da Clínica-escola da Faculdade Sete Lagoas. Esse acionador foi confeccionado por meio de uma impressora 3D (ENDER) modelo CrealityEnder3 utilizando-se os seguintes materiais: filamento de PLA (Poliácido Láctico), cabo/fio paralelo 2x0,30 mm bicolor polarizado, 2 metros kit flex, pilhas, cabo de cobre 30 cm, placa metálica 10cm de diâmetro, mola de compressão 8cm e garra de jacaré. O custo final dessa produção foi em torno de R\$29, um baixo custo ao se comparar com outros acionadores disponíveis no mercado com valores médios de R\$170. Posteriormente, a aplicabilidade do acionador foi testada em cinco crianças durante os atendimentos na Clínica-escola de Fisioterapia. Solicitou-se às crianças que inicialmente ligassem alguns brinquedos utilizando o botão on/off de fábrica e depois utilizando o acionador. Observou-se que o acionador desenvolvido atendeu ao objetivo de permitir com que crianças com diferentes deficiências motoras pudessem independentemente controlar os brinquedos. O sucesso obtido pelas crianças ao conseguirem êxito na tarefa promoveu as mais diversas reações de satisfação. Acredita-se que o produto gerado possa ter importantes aplicações clínicas ao melhorar a interação das crianças com o ambiente, promovendo independência, autoconfiança e inclusão por meio de uma tecnologia de baixo custo.

Palavras-chave: Acionador. Impressora 3D. Reabilitação pediátrica. Fisioterapia. Inclusão.

ABSTRACT

Play is an essential element for motor, cognitive, emotional, and social development. However, for children with motor disabilities, many toys available on the market are not accessible when they need to be turned on via on/off buttons. Therefore, the objective of this study was to develop a trigger button for toys used during therapy sessions for children in the Pediatric Physiotherapy internship at the Clinic-School of the Sete Lagoas

College. This trigger was manufactured using a 3D printer (ENDER) CrealityEnder3 model, with the following materials: PLA (Polylactic Acid) filament, bicolor polarized 2x0.30 mm parallel cable/wire, 2 meters of flex kit, batteries, 30 cm copper wire, a 10 cm diameter metal plate, an 8 cm compression spring, and an alligator clip. The final production cost was around R\$29, a low cost compared to other triggers available on the market, which have average prices of R\$170. Subsequently, the applicability of the trigger was tested on five children during therapy sessions at the Physiotherapy Clinic-School. The children were asked to first turn on some toys using the factory on/off button and then using the developed trigger. It was observed that the developed trigger met the goal of enabling children with different motor disabilities to independently control the toys. The success achieved by the children in completing the task resulted in various reactions of satisfaction. It is believed that the product generated can have significant clinical applications by improving children's interaction with their environment, promoting independence, self-confidence, and inclusion through a low-cost technology.

Keywords: Trigger. 3D Printer. Pediatric rehabilitation. Physiotherapy. Inclusion.

Preditores da agilidade em crianças e adolescentes

Predictors of agility in children and adolescents

Taynara N. L. Marques¹, Victor L. Costa¹, Díulia E. S. Barbosa¹, Maria J. M. Matuck¹, Ana F. S. L. Bento¹, Mariana A. Matos^{1*}.

¹ Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, MG, Brasil, Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170.

*Correspondência

Mariana Aguiar Matos
Faculdade Sete Lagoas
Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170, MG, Brasil
(38) 99908-0795
marianafisio1@yahoo.com.br

Financiamento

Não houve.

RESUMO

A agilidade é descrita como um marcador de aptidão física que está associada ao melhor desempenho em habilidades motoras e esportes. Sendo assim, objetivou-se investigar em crianças e adolescentes a agilidade por meio do Shuttle Run-10x4 metros (SHR); e se as variáveis idade, sexo, parâmetros antropométricos e desempenho no salto em profundidade (SP) poderiam prever o desempenho no SHR. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (CAAE: 51565821.9.1001.5505). A amostra foi composta por 280 participantes, de ambos os sexos, com idade entre 5 e 14 anos, estudantes de escolas públicas de Sete Lagoas, Minas Gerais. Foram mensurados o peso corporal, altura e Índice de Massa Corporal (IMC), além do desempenho nos testes SHR e salto em profundidade (SP). Durante o SHR mensura-se o tempo gasto para realizar um trajeto de 10 metros por quatro vezes, combinando a máxima velocidade de desempenho e a habilidade de pegar dois pequenos blocos arredondados (altura de 10 cm e diâmetro de 5 cm) individualmente, transportando-os até a linha de partida/chegada. Foram observadas correlações fracas entre SHR e sexo ($r=0,39$ $p<0,001$). Correlações fracas e negativas entre SHR e peso ($r=0,33$ $p<0,001$) e SHR e IMC ($r=0,16$ $p<0,001$). Houve correlação moderada e negativa entre SHR e altura ($r=0,41$ $p<0,001$) e SHR e idade ($r=0,43$ $p<0,001$). E por fim, observou-se a presença de correlação negativa e forte entre o desempenho no SHR e no salto vertical ($r=0,70$ $p<0,001$). A análise de regressão linear demonstrou que o salto vertical (R^2 ajustado=0,416 $p<0,001$), idade (R^2 ajustado: 0,157 $p<0,001$) e sexo (R^2 ajustado: 0,155 $p<0,01$) são preditores independentes do SHR e que, juntos, explicam em 48% essa medida (R^2 ajustado: 0,484 $p<0,001$). Os resultados encontrados podem auxiliar na elaboração de estratégias mais eficazes para promover a saúde e aprimorar as habilidades motoras nessa população. Além disso, como perspectivas para novos estudos, o desenvolvimento de equações para predição da agilidade.

Palavras-chave: Crianças e adolescentes. Agilidade. Salto. Aptidão física.

ABSTRACT

Agility is described as a marker of physical fitness associated with better performance in motor skills and sports. Therefore, the objective was to investigate agility in children and adolescents using the Shuttle Run-10x4 meters (SHR); and whether variables such as age, sex, anthropometric parameters, and performance in the depth jump (DJ)

could predict SHR performance. This study was approved by the Ethics Committee of the Federal University of São Paulo (CAAE: 51565821.9.1001.5505). The sample consisted of 280 participants of both sexes, aged between 5 and 14 years, students from public schools in Sete Lagoas, Minas Gerais. Body weight, height, and Body Mass Index (BMI) were measured, in addition to performance in the SHR and depth jump (DJ) tests. During the SHR, the time spent to complete a 10-meter path four times was measured, combining maximum performance speed and the ability to pick up two small rounded blocks (10 cm in height and 5 cm in diameter) individually, transporting them to the start/finish line. Weak correlations were observed between SHR and sex ($r=0.39$, $p<0.001$). Weak negative correlations were found between SHR and weight ($r=0.33$, $p<0.001$) and SHR and BMI ($r=0.16$, $p<0.001$). There was a moderate negative correlation between SHR and height ($r=0.41$, $p<0.001$) and SHR and age ($r=0.43$, $p<0.001$). Finally, a strong negative correlation was observed between SHR performance and vertical jump ($r=0.70$, $p<0.001$). Linear regression analysis showed that vertical jump (adjusted $R^2=0.416$, $p<0.001$), age (adjusted $R^2=0.157$, $p<0.001$), and sex (adjusted $R^2=0.155$, $p<0.01$) are independent predictors of SHR and that together, they explain 48% of this measure (adjusted $R^2=0.484$, $p<0.001$). The results found may help in the development of more effective strategies to promote health and improve motor skills in this population. Furthermore, as a perspective for future studies, the development of equations for predicting agility.

Keywords: Children and adolescents. Agility. Jumping. Physical fitness.

Avaliação do estado nutricional de crianças e adolescentes no município de Sete Lagoas

Assessment of the nutritional status of children and adolescents in the municipality of Sete Lagoas

Díulia E. S. Barbosa¹, Maria J. M. Matuck¹, Taynara N. L. Marques¹, Victor L. Costa¹, Mariana A. Matos^{1*}.

¹ Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, MG, Brasil, Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170.

*Correspondência

Mariana Aguiar de Matos
Faculdade Sete Lagoas
Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170, MG, Brasil
(38) 99908-0795
Marianafisio1@yahoo.com.br

Financiamento

Não houve.

RESUMO

O estado nutricional desempenha um papel crucial na saúde de crianças e adolescentes. Sua avaliação é essencial para monitorar o crescimento, diagnosticar distúrbios e identificar riscos para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Assim, conhecer o estado nutricional durante essas fases é fundamental para guiar políticas públicas e fornecer orientações específicas para essa população. Nesse contexto, o objetivo do estudo foi verificar o estado nutricional de crianças e adolescentes e verificar a associação do estado nutricional com o gênero e a idade em crianças e adolescentes. A amostra foi composta por 331 participantes, de ambos os sexos, com idade entre 5 a 14 anos residentes em Sete Lagoas, Minas Gerais. A partir da obtenção dos dados de peso corporal (kg) e estatura (cm) foi calculado e o Índice de Massa Corporal (IMC). Os participantes foram classificados quanto ao estado nutricional de acordo com as orientações propostas pelo Centers for Disease Control and Prevention (CDC). A análise dos dados foi realizada no software SPSS, versão 27.0 e foi adotado nível de significância de $p < 0,05$. Identificou-se que 4.8% dos participantes foram classificados com baixo do peso, 65.6% como eutróficos, 16% com sobrepeso e 13,6% com obesidade. Adicionalmente, o teste do qui-quadrado de independência mostrou que há associação entre o estado nutricional e idade [$\chi^2(2) = 14,27$; $p = 0,003$]. A obesidade foi identificada em 19.9% das crianças e 7.6% dos adolescentes. Já o sobrepeso esteve presente entre 11.2% das crianças e 20.6 dos adolescentes. Por outro lado, não identificou-se a presença de associação entre o estado nutricional e sexo [$\chi^2(2) = 3,59$; $p = 0,310$]. Os resultados demonstram que entre as crianças e adolescentes avaliadas o excesso de peso foi identificado em aproximadamente 30% da amostra, ressaltando-se a importância de políticas e intervenções especializadas para essa população.

Palavras-chave: Estado nutricional. IMC-Idade. Nutrição da Criança.

ABSTRACT

Nutritional status plays a crucial role in the health of children and adolescents. Its assessment is essential to monitor growth, diagnose disorders, and identify risks for the development of non-communicable chronic diseases. Thus, understanding the nutritional status during these phases is fundamental to guide public policies and provide specific guidelines for this population. In this context, the objective of the study was to assess the nutritional status of children and adolescents and to verify the association between nutritional status, gender, and age in children and adolescents. The sample consisted of 331 participants, of both sexes, aged 5 to 14 years, residing in Sete Lagoas, Minas Gerais. Based on the data obtained for body weight (kg) and height (cm), the Body Mass Index (BMI) was calculated. The participants were classified according to their nutritional status, following the guidelines proposed by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Data analysis was performed using SPSS software, version 27.0, and a significance level of $p < 0.05$ was adopted. It was found that 4.8% of the participants were classified as underweight, 65.6% as eutrophic, 16% as overweight, and 13.6% as obese. Additionally, the chi-square test for independence showed an association between nutritional status and age [$\chi^2(2) = 14.27$; $p = 0.003$]. Obesity was identified in 19.9% of children and 7.6% of adolescents. Meanwhile, overweight was present in 11.2% of children and 20.6% of adolescents. On the other hand, no association was found between nutritional status and gender [$\chi^2(2) = 3.59$; $p = 0.310$]. The results demonstrate that excess weight was identified in approximately 30% of the sample of children and adolescents, highlighting the importance of specialized policies and interventions for this population.

Keywords: Nutritional status. BMI-Age. Child Nutrition.

A importância da implementação do cirurgião-dentista no âmbito hospitalar na promoção da saúde bucal

The importance of implementing the dentist in the hospital setting for oral health promotion

July K. P. Ribeiro¹, Sabrina O. Anjos², Marcela M. Siqueira³, Ana Flávia C. Timóteo^{1*}.

¹ Odontologia, Faculdade Sete Lagoas, MG, Brasil, Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170.

*Correspondência

Ana Flávia Cecílio Timóteo
Faculdade Sete Lagoas
Rua Itália Pontelo, 86, 35700-170, MG, Brasil
(31) 99585-5648
xxxxxxx@xxxx.com

Financiamento

Não houve.

RESUMO

A inclusão do Cirurgião-Dentista em ambientes hospitalares é fundamental para promover a saúde bucal, prevenindo infecções e melhorando a qualidade de vida dos pacientes, o que pode reduzir o tempo de internação (Amaral et al., 2018). A prática da odontologia no contexto hospitalar tem ganhado destaque, e a inserção do graduando nesse ambiente proporciona experiências únicas, favorecendo a interação com outros profissionais de saúde e o crescimento individual e coletivo (de Oliveira et al., 2017). A formação adequada dos graduandos e o manejo eficaz da saúde bucal aprimoram o compromisso com a assistência integral e a humanização do atendimento. Essa preparação abrange não apenas os cuidados odontológicos, mas também o biopsicossocial com uma abordagem que integra os aspectos do paciente, proporcionando um atendimento completo (Miranda, 2018). O projeto "Sorriso Interno" tem como objetivo inserir graduandos de odontologia da FACSETE no âmbito hospitalar para promover a saúde bucal através de atividades durante a triagem feitas pelos graduandos que incluem a realização de ações educativas adaptadas às necessidades dos pacientes, supervisão da escovação, aplicação tópica de flúor e quando necessária a clorexidina (0,12%), além da detecção precoce de problemas bucais em colaboração com a equipe multidisciplinar. A seleção dos alunos será realizada por meio de uma prova, seguida de um treinamento teórico e prático sobre odontologia hospitalar, controle de infecções e diagnóstico precoce, organizado pela Liga Acadêmica de Saúde Bucal Coletiva. Os resultados prospectivos do projeto buscam proporcionar aos alunos uma visão ampliada da odontologia no ambiente hospitalar, aprimorando suas habilidades de comunicação e diagnóstico, além de facilitar a integração com a equipe hospitalar e o desenvolvimento de competências clínicas avançadas e humanizadas. Além disso, pretende-se criar bancos de dados com as informações obtidas através da triagem efetuada pelos graduandos, visando embasar novos modelos de pesquisa e desenvolvimento científico.

Palavras-chave: Odontologia hospitalar. Saúde bucal.

ABSTRACT

The inclusion of a dentist in hospital settings is essential for promoting oral health, preventing infections, and improving patients' quality of life, which can reduce hospital stays (Amaral et al., 2018). Dentistry practice

in the hospital context has gained prominence, and the inclusion of undergraduates in this environment provides unique experiences, fostering interaction with other health professionals and promoting individual and collective growth (de Oliveira et al., 2017). Adequate training of undergraduates and effective oral health management enhance the commitment to comprehensive care and humanized service. This preparation encompasses not only dental care but also a biopsychosocial approach that integrates the patient's aspects, providing complete and compassionate care (Miranda, 2018). The "Sorriso Interno" project aims to include FACSETE dental students in hospital settings to promote oral health through screening activities carried out by the undergraduates, which include educational actions tailored to the patients' needs, supervised tooth brushing, topical fluoride application, and chlorhexidine (0.12%) application when necessary, as well as early detection of oral problems in collaboration with the multidisciplinary team. The selection of students will be conducted through an exam, followed by theoretical and practical training on hospital dentistry, infection control, and early diagnosis, organized by the Academic League of Collective Oral Health. The prospective results of the project aim to provide students with an expanded view of dentistry in hospital environments, enhancing their communication and diagnostic skills, facilitating integration with the hospital team, and developing advanced and humanized clinical competencies. Furthermore, it intends to create databases with information gathered through the screening performed by the students, aiming to support new research models and scientific development.

Keywords: Hospital dentistry. Oral health.

HEALTH
SCIENCES

Apresentações I JAAF

I Jornada Acadêmica Anual da FACSETE

Terça-feira – 15 de outubro de 2024 (Prédio 41)

ID JAAF	TÍTULO	AUTORIA	APRESENTAÇÃO
01	Lesões fibro ósseas associadas a hiper cementose e um supranumerário - relato de caso	Sara G. Silva, Adair J. B. Duarte, Vanessa L. S. Oliveira, Luiza T. V. Machado, Paulo H. A. Torres.	Início: 19:45 Término: 20:00 Sala de Tutoria 04
02	Validade e confiabilidade de um protocolo de avaliação de habilidades de mobilidade em usuários de cadeira de rodas	Renato M. Borba, Aléxia. R. G. Aquino, Díulia E. S. Barbosa, Mariana A. Matos, Talita H. F. Vieira, Renato G. Trede.	Início: 20:00 Término: 20:15 Sala de Tutoria 04
03	Prevalência das manifestações orais em indivíduos em tratamento quimioterápico: uma revisão sistemática e meta-análise	Valder F. S. Filho, Letícia R. D. Motta, Natália C. R. Carneiro, Lucas G Abreu, Leonardo N. Rodrigues.	Início: 20:15 Término: 20:30 Sala de Tutoria 04
04	A importância da escuta no ambiente de trabalho	Camilla E. B. Souza, Elisa A. Oliveira, Giovanna Q. Borges, Kailane G. Araújo, Leandro M. Sousa, Andrea X. F. Penna.	Início: 19:45 Término: 20:00 Sala de Tutoria 05
05	Perfil de participação de crianças e jovens com Síndrome de Down	Luciana G. Coelho, Viviane O. Deus, Angélica C. Edmundo, Deivid A. F. Cruz, Ana Cristina R. Camargo, Mariana A. Matos.	Início: 20:00 Término: 20:15 Sala de Tutoria 05
06	Estratégias utilizadas para potencialização da reparação alveolar após a realização de exodontias: revisão de literatura	Nathália G. Oliveira, Leonardo N. Rodrigues.	Início: 20:15 Término: 20:30 Sala de Tutoria 05
07	Harmonização orofacial: as vertentes da publicidade e propaganda	César H. Alves, Sara G. Silva, Isabella F. Silva, Luiza R. S. Alcântara, Fabrícia C. A. P. Raggi, Ana F. C. Timóteo.	Início: 19:45 Término: 20:00 Sala de Tutoria 06

HEALTH
SCIENCES

Apresentações I JAAF

I Jornada Acadêmica Anual da FACSETE

Terça-feira – 15 de outubro de 2024 (Prédio 41)

ID JAAF	TÍTULO	AUTORIA	APRESENTAÇÃO
08	Avaliação da preferência de profissionais de radiologia entre protocolos tradicionais e gerados por inteligência artificial na incidência PA da mão	Matheus A. Rodrigues, Patrick F. Procópio, Cristian P. Andrade, Alex Junior, Renato E. M. Júnior.	Início: 20:00 Término: 20:15 Sala de Tutoria 06
09	Comparação entre protocolos tradicionais e gerados por inteligência artificial na incidência AP axial da coluna cervical	Carla J. M. R. Teixeira, Claudio B. S. Filho, Fabiano J. L. Neves, Lorrane S. Costa, Renato E. M. Júnior.	Início: 20:15 Término: 20:30 Sala de Tutoria 06
10	Análise comparativa entre protocolos convencionais e gerados por inteligência artificial para a incidência PA de tórax	Hastridy A. A. Oliveira; Maria T. B. Goulart; Raissa R. Campos; Renato E. M. Júnior.	Início: 19:45 Término: 20:00 Sala de Tutoria 07
11	A saúde mental dos trabalhadores teatrais de Sete Lagoas	Matheus E. L. de Sousa, Pedro H. S. Dumont, Bárbara P. Duarte, Rafael G. A. Volpi, Carla C. Amorim.	Início: 20:00 Término: 20:15 Sala de Tutoria 07
12	Dependência química aliada a logoterapia	Artur C. Silva, Flávia Freitas, Helen A. Santos, Júlia G. Macedo, Júlia S. Silva, Samuel F. Alves, João B. F. Júnior.	Início: 20:15 Término: 20:30 Sala de Tutoria 07
13	Caracterização do sono em universitários do curso de Fisioterapia da Faculdade Sete Lagoas - FACSETE	Maria Júlia M. Matuck, Ana Karolina D. Moreira, Bruna Carolina R. Silva, Edinara M. A. Moreira, Marcela F. Abreu, Maria Eduarda D. Costa, Renato E. M. Júnior, Luciano R. Vilela.	Início: 19:45 Término: 20:00 Sala de Tutoria 08

HEALTH
SCIENCES

Apresentações I JAAF

I Jornada Acadêmica Anual da FACSETE

Terça-feira – 15 de outubro de 2024 (Prédio 41)

ID JAAF	TÍTULO	AUTORIA	APRESENTAÇÃO
14	Ações interdisciplinares em Pediatria: relato de experiência do projeto de extensão “Avaliação do neurodesenvolvimento infantil”	Marcela F. Abreu, Aléxia R. Guimarães, Iasmyne O. Moraes, Isaura M. Oliveira, Francylee R. Oliveira, Rafael R. Oliveira, Júlia F. L. Oliveira, Giovana B. Silva, Isadora C. Rocha, Díulia E. S. Barbosa, Bruna C. Oliveira, Carla C. Amorim, Mariana A. Matos.	Início: 20:00 Término: 20:15 Sala de Tutoria 08
15	A importância do cirurgião-dentista no diagnóstico precoce da leucemia: uma revisão de escopo	Valder F. S. Filho, Marina R. Guerra, Letícia Rocha D. Motta, Heloisa Pelanda, Cesar H. Alves, Érica G. Mario, Bruno S. B. Lopes.	Início: 20:15 Término: 20:30 Sala de Tutoria 08

Quarta-feira – 16 de outubro de 2024 (Prédio 41)

16	Associação entre força muscular periférica e mobilidade com a força muscular inspiratória de pessoas em hemodiálise: dados preliminares	Marina M. Coelho, Júlia G. C. Pereira, Isadora C. Rocha, Tatiane L. Paiva, Ana F. S. L. B., Pedro H. S. Figueiredo, Camila D. C. Neves.	Início: 20:00 Término: 20:15 Sala de Tutoria 04
17	Corpo humano, saúde e interação	Leandro M. Sousa, Dauro S. D. Júnior, Maria F. B. Valgas, Valder F. S. Filho, Kátia M. Lima.	Início: 20:15 Término: 20:30 Sala de Tutoria 01
18	A relevância da Psicologia em situações de desastres e emergências	Carolina M. Gonçalves, Samuel F. Alves, Thalyta T. A. Barbosa, Deiziane D. F. Silva.	Início: 20:30 Término: 20:45 Sala de Tutoria 04
19	Saúde mental dos trabalhadores da Instituição de Longa Permanência Para Idosos (ILPIs)	Ana H. L. Gomes, Fernanda F. Diniz, Lara S. M. Fraga, Marcelle E. Carneiro, Mariana S. Nascimento, Renata Z. F. Nascimento, Vitória G. D. Santos, Carla C. Amorim.	Início: 20:00 Término: 20:15 Sala de Tutoria 05

HEALTH
SCIENCES

Apresentações I JAAF

I Jornada Acadêmica Anual da FACSETE

Quarta-feira – 16 de outubro de 2024 (Prédio 41)

ID JAAF	TÍTULO	AUTORIA	APRESENTAÇÃO
20	Práticas pedagógicas do curso de Radiologia da FACSETE e divulgação científica no contexto do ensino remoto emergencial COVID-19	Gabriela L. A. Pereira, Thalia F. C. Silva, Verônica M. C. Mascarenhas, Fernanda C. F. Camargo.	Início: 20:15 Término: 20:30 Sala de Tutoria 02
21	Caracterização sociodemográfica, antropométrica e funcional de pacientes em tratamento por hemodiálise no Hospital Nossa Senhora das Graças de Sete Lagoas/MG: dados preliminares	Isadora C. Rocha, Tatiane L. Paiva, Júlia G. C. Pereira, Ana F. S. L. Bento, Marina M. Coelho, Pedro H. S. Figueiredo, Camila D. C. Neves.	Início: 20:30 Término: 20:45 Sala de Tutoria 05
22	Reviver na ASAPAC: fisioterapia e cuidado à saúde	Maria Eduarda D. Costa, Lara O. Fernandes, Ana Julia M. Costa, Elinara M. Ferreira, Ana C. Fideles, Jéssica M. Pereira, Luana R. Debortoli, Luciana S. Cruz, Rafaela L. Lima, Talita H. F. Vieira, Rosária D. Aires.	Início: 20:00 Término: 20:15 Sala de Tutoria 06
23	Competência motora em crianças e adolescentes saudáveis	Maria Júlia M. Matuck, Díulia E. S. Barbosa, Taynara N. L. Marques, Victor L. Costa, Mariana A. Matos.	Início: 20:15 Término: 20:30 Sala de Tutoria 06
24	O uso da impressora 3D na confecção de um acionador de brinquedos para crianças com deficiências motoras	Giovana B. Silva, Dauro S. Duarte, Isadora C. Rocha, Marcos V. Costa, Rafaela S. Costa, Tatiana L. Paiva, Mariana A. Matos.	Início: 20:30 Término: 20:45 Sala de Tutoria 06
25	Preditores da agilidade em crianças e adolescentes	Taynara N. L. Marques, Victor L. Costa, Díulia E.S. Barbosa, Maria J. M. Matuck, Ana F. S. L. Bento, Mariana A. Matos.	Início: 20:00 Término: 20:15 Sala de Tutoria 07

HEALTH
SCIENCES

Apresentações I JAAF

I Jornada Acadêmica Anual da FACSETE

Quarta-feira – 16 de outubro de 2024 (Prédio 41)

ID JAAF	TÍTULO	AUTORIA	APRESENTAÇÃO
26	Avaliação do estado nutricional de crianças e adolescentes no município de Sete Lagoas	Díulia E. S. Barbosa, Maria J. M. Matuck, Taynara N. L. Marques, Victor L. Costa, Mariana A. Matos.	Início: 20:15 Término: 20:30 Sala de Tutoria 03
27	A importância da implementação do cirurgião-dentista no âmbito hospitalar na promoção da saúde bucal	July K. P. Ribeiro, Sabrina O. Anjos, Marcela M. Siqueira, Ana Flávia C. Timóteo.	Início: 20:30 Término: 20:45 Sala de Tutoria 07

HEALTH
SCIENCES

Avaliadores dos trabalhos I JAAF

I Jornada Acadêmica Anual da FACSETE

Terça-feira – 15 de outubro de 2024 (Prédio 41)

ID JAAF	TÍTULO	APRESENTAÇÃO	AVALIADOR (A)
01	Lesões fibro ósseas associadas a hiper cementose e um supranumerário - relato de caso	Início: 19:45 Término: 20:00 Sala de Tutoria 04	Prof. Pierre G. B. S. Júnior
02	Validade e confiabilidade de um protocolo de avaliação de habilidades de mobilidade em usuários de cadeira de rodas	Início: 20:00 Término: 20:15 Sala de Tutoria 04	Prof. Luciano R. Vilela
03	Prevalência das manifestações orais em indivíduos em tratamento quimioterápico: uma revisão sistemática e meta-análise	Início: 20:15 Término: 20:30 Sala de Tutoria 04	Prof. Pierre G. B. S. Júnior
04	A importância da escuta no ambiente de trabalho	Início: 19:45 Término: 20:00 Sala de Tutoria 05	Profa. Aline M. Gonçalves
05	Perfil de participação de crianças e jovens com Síndrome de Down	Início: 20:00 Término: 20:15 Sala de Tutoria 05	Prof. Guilherme A. S. Araújo
06	Estratégias utilizadas para potencialização da reparação alveolar após a realização de exodontias: revisão de literatura	Início: 20:15 Término: 20:30 Sala de Tutoria 05	Profa. Diana G. C. Freitas
07	Harmonização orofacial: as vertentes da publicidade e propaganda	Início: 19:45 Término: 20:00 Sala de Tutoria 06	Profa. Diana G. C. Freitas

HEALTH
SCIENCES

Avaliadores dos trabalhos I JAAF

I Jornada Acadêmica Anual da FACSETE

Terça-feira – 15 de outubro de 2024 (Prédio 41)

ID JAAF	TÍTULO	APRESENTAÇÃO	AVALIADOR (A)
08	Avaliação da preferência de profissionais de radiologia entre protocolos tradicionais e gerados por inteligência artificial na incidência PA da mão	Início: 20:00 Término: 20:15 Sala de Tutoria 06	Profa. Mariana. A. Matos
09	Comparação entre protocolos tradicionais e gerados por inteligência artificial na incidência AP axial da coluna cervical	Início: 20:15 Término: 20:30 Sala de Tutoria 06	Profa. Talita H. F. Vieira
10	Análise comparativa entre protocolos convencionais e gerados por inteligência artificial para a incidência PA de tórax	Início: 19:45 Término: 20:00 Sala de Tutoria 07	Profa. Mariana. A. Matos
11	A saúde mental dos trabalhadores teatrais de Sete Lagoas	Início: 20:00 Término: 20:15 Sala de Tutoria 07	Profa. Deiziane D. F. Silva
12	Dependência química aliada a logoterapia	Início: 20:15 Término: 20:30 Sala de Tutoria 07	Profa. Aline M. Gonçalves
13	Caracterização do sono em universitários do curso de Fisioterapia da Faculdade Sete Lagoas - FACSETE	Início: 19:45 Término: 20:00 Sala de Tutoria 08	Profa. Talita H. F. Vieira

Avaliadores dos trabalhos I JAAF

I Jornada Acadêmica Anual da FACSETE

Terça-feira – 15 de outubro de 2024 (Prédio 41)

ID JAAF	TÍTULO	APRESENTAÇÃO	AVALIADOR (A)
14	Ações interdisciplinares em Pediatria: relato de experiência do projeto de extensão “Avaliação do neurodesenvolvimento infantil”	Início: 20:00 Término: 20:15 Sala de Tutoria 08	Profa. Talita H. F. Vieira
15	A importância do cirurgião-dentista no diagnóstico precoce da leucemia: uma revisão de escopo	Início: 20:15 Término: 20:30 Sala de Tutoria 08	Prof. Leonardo N. Rodrigues

Quarta-feira – 16 de outubro de 2024 (Prédio 41)

16	Associação entre força muscular periférica e mobilidade com a força muscular inspiratória de pessoas em hemodiálise: dados preliminares	Início: 20:00 Término: 20:15 Sala de Tutoria 04	Prof. Juliano R. S. Costa
17	Corpo humano, saúde e interação	Início: 20:15 Término: 20:30 Sala de Tutoria 01	Profa. Mariana Saturnino
18	A relevância da Psicologia em situações de desastres e emergências	Início: 20:30 Término: 20:45 Sala de Tutoria 04	Profa. Kátia M. Lima
19	Saúde mental dos trabalhadores da Instituição de Longa Permanência Para Idosos (ILPIs)	Início: 20:00 Término: 20:15 Sala de Tutoria 05	Profa. Deiziane D. F. Silva

HEALTH
SCIENCES

Avaliadores dos trabalhos I JAAF

I Jornada Acadêmica Anual da FACSETE

Quarta-feira – 16 de outubro de 2024 (Prédio 41)

ID JAAF	TÍTULO	APRESENTAÇÃO	AVALIADOR (A)
20	Práticas pedagógicas do curso de Radiologia da FACSETE e divulgação científica no contexto do ensino remoto emergencial COVID-19	Início: 20:15 Término: 20:30 Sala de Tutoria 02	Profa. Pollyanna M. R. Carneiro
21	Caracterização sociodemográfica, antropométrica e funcional de pacientes em tratamento por hemodiálise no Hospital Nossa Senhora das Graças de Sete Lagoas/MG: dados preliminares	Início: 20:30 Término: 20:45 Sala de Tutoria 05	Prof. Juliano R. S. Costa
22	Reviver na ASAPAC: fisioterapia e cuidado à saúde	Início: 20:00 Término: 20:15 Sala de Tutoria 06	Prof. Guilherme A. S. Araújo
23	Competência motora em crianças e adolescentes saudáveis	Início: 20:15 Término: 20:30 Sala de Tutoria 06	Profa. Rosária D. Aires
24	O uso da impressora 3D na confecção de um acionador de brinquedos para crianças com deficiências motoras	Início: 20:30 Término: 20:45 Sala de Tutoria 06	Profa. Rosária D. Aires
25	Preditores da agilidade em crianças e adolescentes	Início: 20:00 Término: 20:15 Sala de Tutoria 07	Profa. Rosária D. Aires

HEALTH
SCIENCES

Avaliadores dos trabalhos

I JAAF

I Jornada Acadêmica Anual da FACSETE

Quarta-feira – 16 de outubro de 2024 (Prédio 41)

ID JAAF	TÍTULO	APRESENTAÇÃO	AVALIADOR (A)
26	Avaliação do estado nutricional de crianças e adolescentes no município de Sete Lagoas	Início: 20:15 Término: 20:30 Sala de Tutoria 03	Prof. Guilherme A. S. Araújo
27	A importância da implementação do cirurgião-dentista no âmbito hospitalar na promoção da saúde bucal	Início: 20:30 Término: 20:45 Sala de Tutoria 07	Profa. Pollyanna M. R. Carneiro